

2023

Rapport annuel

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
Académie suisse des sciences humaines et sociales
Accademia svizzera di scienze umane e sociali
Academia svizra da ciencias humanas e socialas
Swiss Academy of Humanities and Social Sciences

akademien der wissenschaften schweiz
académies suisses des sciences
accademia svizzera delle scienze
academias svizas da las ciencias
swiss academies of arts and sciences

Impressum

Éditeur	2024 Académie suisse des sciences humaines et sociales Laupenstrasse 7, Case postale, 3001 Berne Tél. 031 306 92 50 www.assh.ch sagw@sagw.ch
Rédaction	Secrétariat général de l'ASSH
Traduction	UGZ Übersetzer Gruppe Zürich GmbH, Secrétariat général de l'ASSH
Layout	rubmedia AG, 3084 Wabern
Impression	rubmedia AG, 3084 Wabern
Relecture	rubmedia AG, 3084 Wabern
Photographies	Impressions de l'Assemblée annuelle de l'ASSH, 2/3 juin 2023 à Berne Daniel Spehr (https://spehr.ch/) p. 2 : vote à l'Assemblée des délégué·e·s ; p. 4, de haut en bas : accueil à l'Assemblée annuelle, Romaine Farquet ; p. 16 : Michael Stauffacher ; p. 20 : Markus Zürcher ; p. 22 : Cristina Urchueguía, Beat Immenhauser ; p. 32 : André Holenstein ; p. 40 : Frida Lyonga ; p. 48 : Bernhard Tschöfen ; p. 54 : Jakob Tanner ; p. 60, de haut en bas : Sarah-Maria Schober, Sara Elmer ; p. 78 : Caspar Hirschi, Yasmina Fohr-Janssens
Tirage	120 version française, 300 version allemande
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.10808271
ISBN	978-3-907835-76-0

Ceci est une publication Open Access, distribuée sous les termes de la licence Creative Commons Attribution (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Le contenu de cette publication peut donc être utilisé, partagé et reproduit sous toute forme sans restriction, pour autant que l'auteur·e et la source soient cité·e·s de manière adéquate. L'ASSH conserve les droits d'exploitation. Elle accorde à des tiers le droit d'utiliser, de reproduire et de transmettre le contenu conformément au contrat de licence Creative Commons.

Avant-propos du président

Alors que l'avant-propos du rapport annuel 2022 faisait état de l'inquiétude de la communauté internationale face à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, la situation est loin de s'être apaisée un an plus tard. Bien au contraire : aux affrontements qui sévissent à l'est de l'Europe est venue s'ajouter, après l'attaque terroriste du 7 octobre 2023 contre Israël, une guerre de grande ampleur dans la bande de Gaza. Le conflit a non seulement rappelé les crises non résolues au Proche-Orient, mais aussi remis en question d'anciennes certitudes ancrées dans l'opinion publique, mettant au défi les sciences humaines et sociales. Les antagonismes révélés par la guerre et la terreur ont polarisé la société jusque dans certaines parties de la communauté scientifique et contraignent les disciplines représentées au sein de l'ASSH à mener une réflexion prudente sur leurs positions et leurs valeurs.

Le large éventail de travaux thématiques dans lesquels l'ASSH s'est de nouveau engagée en 2023 souligne le fait que ces valeurs ne sont pas faciles à affirmer, mais exigent des publics, des structures et des formats qui permettent la négociation interdisciplinaire et la recherche du dialogue avec la société. Outre une série de champs d'action développés au fil des ans, se sont ajoutés des thèmes plus controversés, comme le dossier « Liberté académique ». En parallèle, l'ASSH a, au cours de l'année écoulée, renforcé son engagement dans l'encouragement des infrastructures de recherche. Avec ses entreprises, elle a endossé la responsabilité de la préservation et du développement du patrimoine scientifique unique des sciences humaines et sociales. Elle a, de plus, largement contribué à un paysage scientifique transparent et inclusif grâce à son engagement pour la numérisation et l'Open Science. Enfin, dans le cycle de manifestations dédiées au transfert de connaissances rebaptisé RECTO VERSO, l'Académie et ses sociétés membres ont mis l'accent sur le thème de la participation culturelle, qui gagne progressivement en importance dans la sphère politique et l'opinion publique également.

Au regard de la diversité et de la complexité des tâches à traiter, la commission structurelle mise en place à la suite du départ à la retraite de l'ancien secrétaire général, Markus Zürcher, a confié la direction du Secrétariat général et de son équipe grandissante à une codirection. Celle-ci est aujourd'hui composée de Lea Haller, jusqu'alors rédactrice en chef du magazine *NZZ Geschichte*, et de Beat Immenhauser, ancien secrétaire général adjoint. Nous adressons nos remerciements les plus sincères à Markus Zürcher, qui a travaillé pendant vingt-huit ans pour l'ASSH. Un hommage lui a été rendu lors de l'Assemblée annuelle de juin 2023. Il était difficile de prévoir que le processus structurel engagé après son départ allait mettre à rude épreuve l'ASSH. Cela a conduit à la démission de la présidente Cristina Urcheguía à la fin de l'année. Nous tenons à la remercier pour son engagement, de même que l'équipe du Secrétariat général qui, en dépit des changements fréquents et bien qu'en sous-effectif chronique, a une nouvelle fois contribué au bon déroulement de l'année écoulée grâce à son expertise, à sa créativité et à son engagement.

Bernhard Tschofen
Président par intérim

Table des matières

Avant-propos du président

I. Activités 5

1. Travaux thématiques
2. Infrastructures de recherche
3. Relations internationales
4. Transfert de connaissances et relations publiques
5. Publications et manifestations

II. Encouragement de la recherche 33

1. Sociétés membres
2. Requêtes individuelles
3. Entreprises de l'Académie
4. Publications soutenues par l'ASSH

III. Finances 41

1. Charges et produits 2023
2. Bilan au 31.12.2023 / consolidation
3. Compte de résultat 2023
4. Compte de flux d'espèces 2023
5. Annexe aux comptes annuels
6. Rapport de l'organe de révision
7. Subsidés aux sociétés membres
8. Cotisations aux organisations internationales

IV. Organes et réseau 61

1. Comité et Bureau
2. Sociétés membres / sections
3. Entreprises
4. Commissions et curatoriums
5. Éditions
6. Membres d'honneur
7. Secrétariat général

1. Travaux thématiques

La section suivante donne un aperçu des thèmes auxquels l'ASSH s'intéresse et contribue, en tant qu'organe de coordination, de communication et d'encouragement, au moyen de différents formats de manifestations et de publications. Au cours de l'année 2023, la priorité a été donnée aux thèmes suivants : dans le domaine des Objectifs de développement durable (ODD) : le vieillissement de la population, la santé et les Medical Humanities, la consommation durable, la formation et la sélection sociale ; dans le domaine des cultures scientifiques : l'Open Science, la liberté académique et les carrières académiques ; enfin, en collaboration avec le Forum Paysage, Alpes, Parcs rattaché à l'Académie des sciences naturelles, le thème du développement durable du paysage.

a+ Swiss Platform Ageing Society

Avec la plateforme « a+ Swiss Platform Ageing Society », les Académies suisses des sciences, en tant que mandataires, et l'ASSH, en sa qualité d'organisation cheffe de file, entendent assurer un échange continu entre tous les acteurs et actrices du changement démographique en Suisse. Les cadres de référence sont le projet « Stratégie et plan d'action mondiaux sur le vieillissement et la santé » de l'OMS, qui date de 2015, et la « Décennie des Nations Unies pour le vieillissement en bonne santé » lancée en 2021.

La plateforme a pour but d'encourager la mise en réseau des parties prenantes, les échanges interdisciplinaires et transdisciplinaires, la centralisation des informations et l'amélioration de la visibilité des projets. Elle s'adresse aux parties prenantes des différentes régions linguistiques de Suisse qui œuvrent dans les domaines de la recherche, de la pratique, dans les organisations de seniors et la société civile ainsi que dans le monde politique, l'administration et la promotion de la recherche. En 2023, la plateforme comptait plus de 100 organisations partenaires (dont sept organes fédéraux ayant un statut d'observateur). Elle dispose d'instruments d'information et de mise en réseau réguliers comme la plateforme en ligne avec ses rubriques News,

Agenda et Littérature, une infolettre ainsi que les Assemblées plénières qui ont eu lieu au printemps et à l'automne.

La plateforme a aussi pour objectif d'initier et de réaliser des projets communs. Elle respecte pour ce faire les lignes directrices fixées dans sa planification quadriennale adoptée en 2020 et s'appuie sur des groupes de travail ponctuels coordonnés par l'ASSH. En 2023, les projets suivants ont été développés :

- Participation aux organisations partenaires de la plateforme : dans la continuation de ses activités menées en 2022, la plateforme a poursuivi son engagement dans la promotion de la participation des seniors au sein des organisations, associations et autres institutions. Tout d'abord, elle a rédigé un document de travail visant à mettre à disposition de ses organisations membres une première base pour renforcer et développer les processus participatifs dans leurs structures. Composé de onze recommandations, ce document se base sur l'enquête « Participation au sein des organisations partenaires de l'a+ Swiss Platform Ageing Society » d'août 2022 ainsi que sur de nombreux échanges et consultations internes. Ensuite, la plateforme a mis sur pied trois ateliers parallèles à travers lesquels les représentant-e-s de ses organisations partenaires ont pu échanger sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de mesures de participation ainsi que sur les bonnes pratiques. Finalement, ces travaux se sont poursuivis avec l'ambition d'ouvrir la discussion en 2024 à divers organismes agissant hors de la plateforme.
- Rapport sur le vieillissement en Suisse : sur l'impulsion de la plateforme, un nouveau rapport à propos du vieillissement en Suisse a été élaboré en 2023. Celui-ci sortira en août 2024 dans la série « Panorama de la société suisse » publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS) en collaboration avec les Universités de Fribourg et de Neuchâtel. Il contient neuf chapitres traitant de thèmes aussi divers que l'inclusion des personnes âgées, leur situation financière et les soins de longue durée. Au cours de l'année écoulée,

des membres de la plateforme ont participé à l'élaboration, à la rédaction et à la révision de son contenu. La plateforme prépare également le lancement de la publication avec un vernissage et un événement média en août 2024.
ageingsociety.ch

Santé : Medical Humanities

Le vieillissement de la population place le système de santé devant des défis multiples tels que les maladies chroniques et la multimorbidité, mais aussi les nouvelles exigences en matière de conditions et facteurs sociaux permettant de maintenir ou de stabiliser la santé et la qualité de vie des personnes âgées. En mettant l'accent sur la complexité et l'ambiguïté des concepts de maladie et de santé, les Medical Humanities fournissent une contribution précieuse dans ce domaine.

En 2021, l'ASSH a lancé en collaboration avec l'Académie suisse des sciences médicales une série de manifestations sur quatre ans, baptisée « Vieillir », avec la tenue d'un atelier par an. L'édition 2023, intitulée « Mieux vieillir, mieux mourir : apport humain, technique et spirituel », mettait en lumière différentes ressources qui sont ou peuvent être mobilisées pour répondre au besoin croissant en soins. Elle donnait la possibilité à quatre scientifiques de présenter les résultats de leurs recherches et de les discuter dans le cadre d'une table ronde composée d'invités du monde de la pratique, de la politique et de la recherche. Tenue à nouveau en mode présentiel, cette manifestation a suscité des discussions animées avec le public. Elle a ensuite donné lieu à une rétrospective sur le site de l'ASSH : résumés des contributions, extraits vidéos des présentations et discussions peuvent y être consultés.

www.assh.ch/sante

Consommation durable

Durant l'année sous revue, l'ASSH a approfondi l'axe thématique prioritaire lancé en 2020 sur la consommation durable (ODD 12). En s'emparant de ce sujet majeur, l'ASSH soutient la Stratégie pour le développement durable 2030 de la Confédération qui place la production et la consommation durables parmi les trois thèmes

prioritaires pour lesquels la nécessité d'agir et le besoin de coordination sont les plus marqués au niveau fédéral. C'est précisément dans le domaine des modèles de consommation durable que les sciences humaines et sociales peuvent apporter des contributions importantes aux Objectifs de développement durable grâce à leur compréhension des comportements humains, des dynamiques sociales et politiques et des interactions entre les systèmes. En 2023, les activités se sont concentrées sur la sensibilisation au sein du réseau et la visibilité de la recherche.

- Un atelier sur le thème « Consommation et durabilité » a été organisé lors de l'Assemblée annuelle, l'occasion pour les sociétés membres de s'informer sur cette thématique et d'échanger sur leurs activités et leurs intérêts.
- Quatre articles sur le thème « Consommation et bien-être matériel : à quel prix ? » ont été publiés sur le blog « décodage ».
- Le recueil *Vers une consommation durable : réflexions croisées des sciences humaines et sociales* (Swiss Academies Communications 18,5) a été publié le 21 septembre. Il regroupe 20 articles embrassant tout le spectre des sciences humaines et sociales (voir chap. I.5).
- Le 29 septembre, la Haute école des arts de Zurich accueillait le symposium international « Critical Sustainability : Interdisciplinary inquiry on the role of the arts and Cultural Participation to achieve sustainable development » dans le cadre de la série RECTO VERSO sur la participation culturelle.
- Le 14 novembre, l'ASSH a participé en tant qu'organisation partenaire au « Dialogue 2030 meets Sustainability Science Forum » dont le mot d'ordre était « Politique et science : unir les forces pour un avenir durable ». Les principaux organisateurs de la manifestation étaient l'Office fédéral du développement territorial et l'Académie suisse des sciences naturelles.
- Le 19 décembre, à l'occasion de l'« ouverture de la législature scientifique », l'ASSH était chargée d'un îlot thématique autour de la société durable. Tous les membres du Conseil national et du Conseil des États ont été invités à cet événement organisé par l'associa-

tion des Académies dans le but de découvrir les Académies et leur expertise. Au total, 21 parlementaires des principaux partis y ont participé.

Le groupe LinkedIn géré par l'ASSH, « SDG12 Sustainable Consumption – research from the humanities and social sciences » compte 107 membres (en janvier 2024, contre 77 l'année précédente).

www.assh.ch/consommation

Éducation et sélection sociale

L'ASSH s'engage pour que la Suisse atteigne l'objectif de développement durable numéro 4 de l'Agenda 2030 des Nations Unies : « Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie ». En février 2023 sont parues deux publications (voir chap. I.5) :

- Le recueil intitulé *Le paradoxe de l'intégration et de l'exclusion sociales dans le système éducatif suisse* réunit quatorze courts articles sur ce thème. Il met en évidence une situation paradoxale : en Suisse, le système éducatif promeut l'intégration et la cohésion sociale, mais génère dans le même temps l'inégalité et l'exclusion. Cette publication est le résultat d'un congrès de section du réseau de recherche en sociologie de l'éducation de la Société suisse de sociologie, qui s'est tenu à l'Université de Bâle à l'été 2022 avec le soutien financier de l'ASSH. L'ouvrage a été publié par les chercheuses en sciences de l'éducation Regula Julia Leemann (Haute école pédagogique de la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse) et Elena Makarova (Université de Bâle), dans la série Swiss Academies Reports.
- L'essai *Fördern statt selektionieren* écrit par le secrétaire général de l'ASSH Markus Zürcher porte un regard critique sur la structure de l'école obligatoire. L'auteur plaide en faveur d'une approche plus globale de l'éducation et d'un investissement prioritaire dans l'école obligatoire. Au lieu de se baser sur les besoins de main-d'œuvre (*manpower approach*) et d'effectuer une sélection précoce, l'école obligatoire doit promouvoir les intérêts individuels et le capital humain. L'éducation,

d'après la conclusion de Markus Zürcher, doit donner la possibilité d'apprendre à penser et à agir par soi-même. Car, dans un monde du travail qui évolue à marche forcée, rien n'est plus important que l'apprentissage tout au long de la vie et la capacité de gérer les changements de manière constructive.

Les deux publications ont suscité un vif intérêt et généré de nombreux téléchargements. Les ouvrages en version imprimée (respectivement 250 et 350 exemplaires) sont désormais épuisés.

www.assh.ch/education

Open Science

L'ASSH a poursuivi ses efforts visant à mettre en œuvre sa politique de libre accès pour les périodiques qu'elle subventionne. En 2023, la politique de libre accès de l'Académie en vigueur depuis 2021 a été révisée dans la perspective de la demande de subventions pour 2025. L'ASSH suit ainsi les évolutions observées à l'échelle nationale et internationale, selon lesquelles les embargos sont de moins en moins acceptés. C'est pourquoi, à partir de 2024, les revues subventionnées par l'Académie seront publiées en Gold ou Diamond Open Access ou en Green Open Access sans embargo. Pour les séries monographiques, l'embargo a été réduit de 24 à 12 mois. Cette réglementation s'inscrit dans le prolongement des dispositions du Fonds national suisse et de la stratégie Open Access nationale remaniée ainsi que de l'initiative internationale Plan S.

Pour évaluer l'application de cette politique, l'ASSH effectue des contrôles annuels et communique les résultats aux rédactions des revues. Sur les 75 revues et séries contrôlées en 2023 (voir chap. II.4), seules deux ne sont pas encore proposées en libre accès. Pour deux autres revues, la politique de libre accès manque encore de transparence. Au final, 71 revues respectent les critères de la politique de libre accès (et sont accessibles pour moitié en Green et pour moitié en Gold Open Access).

Quelque 41 % des revues paraissent encore avec un embargo sur le numéro complet et, pour quatre périodiques, il n'y a pas d'informations disponibles à ce sujet. La durée d'embargo moyenne s'élevait à 6,9 mois fin 2023 (contre

8,0 mois l'année précédente). Les auteur-e-s peuvent en revanche disposer librement de leurs articles après 3,7 mois en moyenne (contre 4,0 en 2022). Environ 84 % des revues sont déjà entièrement rétronumérisées et 47 % des reproductions numériques sont disponibles sur la plateforme e-periodica. Quelque 83 % des périodiques disposent d'un DOI (Digital Object Identifier) (contre 79 % l'année précédente) et 63 % réglementent la réutilisation des articles par le biais d'une licence CC ; 33 % utilisent l'identification des auteur-e-s ORCID (2022 : 28 %). Environ 87 % ont désormais une politique de libre accès transparente, soit une progression de 5 % par rapport à l'exercice précédent.

Dans le cadre du projet PLATO (sous la direction de l'Université de Zurich), l'ASSH s'engage au sein du groupe de pilotage pour la mise en œuvre du Diamond Open Access en Suisse. Elle œuvre par ailleurs pour le maintien du Green Open Access dans le domaine de la politique, puisque celui-ci permet aux sociétés membres d'adopter au besoin un modèle financier qui peut être combiné avec les cotisations des membres.

Par ailleurs, l'ASSH fournit le Délégué Open Science des Académies suisses (Beat Immenhauser), ce qui l'amène à participer à différentes initiatives nationales. Le Délégué Open Science a représenté l'association des Académies au sein de la délégation Open Science (DelOS) de swiss-universities et de l'Open Access Alliance, et a été confirmé au poste de président du Reviewers' Pool jusqu'à la mi-2025. Dans le cadre du plan d'action Open Research Data (ORD), l'association des Académies s'est engagée à mettre en place un Sounding Board de chercheuses et de chercheurs pour la période 2022-2028, à délivrer un prix ORD et à sensibiliser les communautés spécialisées aux principes ORD pour leur assurer un large ancrage. Le prix national ORD a été

décerné pour la première fois en 2023 et le Sounding Board a rédigé deux rapports à l'intention du Strategy Council.

L'association est en outre représentée par son président au comité de pilotage du plan d'action ORD, l'ORD Strategy Council, tandis que le Délégué Open Science est membre du Coordination Group, opérationnellement rattaché au Strategy Council.

Le groupe de travail Open Science s'est réuni à plusieurs reprises pour se coordonner et se concerter au sein de l'association ainsi que dans le cadre de l'initiative « Reforming Research Assessment ». Les travaux ont essentiellement porté sur l'élaboration d'un plan d'action pour la mise en œuvre de l'initiative CoARA et le suivi d'une « Data Literacy Charta » des Académies suisses. assh.ch/open-science

Liberté académique

En 2022, l'ASSH a créé un groupe de travail interdisciplinaire chargé de s'intéresser au thème de la liberté académique. Ses membres discutent notamment de l'importance de la liberté d'expression, du rôle des minorités et des médias ainsi que de sujets comme la tolérance ou la culture du débat. Pour identifier les évolutions actuelles mais aussi les continuités dans les hautes écoles suisses, l'institut de recherche en politique et en communication gfs.bern a été chargé de réaliser 20 entretiens qualitatifs avec de jeunes scientifiques ainsi que des membres du corps intermédiaire, des chargé-e-s de cours, des chercheuses et chercheurs et des professeur-e-s. Les questions portaient principalement sur le rôle de la liberté académique, l'atmosphère de la recherche et de l'enseignement ainsi que sur la culture du débat. Le rapport a été publié en mai 2023. À l'automne, des articles parus sur le blog « décodage » autour du thème « Coup de pro-

Tableau 1
Stratégie Open Access, état fin 2023 par rapport à fin 2022

Objectifs	État 2022	État 2023
Droit d'exploitation pour les auteur-e-s	36 %	59 %
Green Open Access	43 %	47 %
Gold/Diamond Open Access	53 %	51 %
Embargos*	Moyenne : 8,0 mois	Moyenne : 6,9 mois

* Les auteur-e-s peuvent librement archiver leurs articles après 3,7 mois en moyenne.

jecteur sur la liberté académique en Suisse et à l'étranger » mettaient en lumière, outre certains aspects du paysage universitaire suisse, la situation et les évolutions observées aux États-Unis, au Brésil et en Turquie. Par ailleurs, le *Bulletin* « Liberté académique – contours et mises en relief » a été préparé. Il réunit des approches de la philosophie politique, du droit et de la linguistique ainsi que des études cinématographiques et de la sociologie (parution : février 2024).

www.assh.ch/liberte-academique

Carrières scientifiques

Grâce aux subsides Doc.CH mis en place en 2013, le FNS soutient les projets de thèse de doctorat de chercheuses et chercheurs prometteurs dans le domaine des sciences humaines et sociales. Bien que Doc.CH se soit révélé être un instrument d'encouragement important et adapté aux besoins des jeunes chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales, le programme pluriannuel du FNS prévoit de le supprimer à partir de 2025 sans solution de remplacement. Dans une lettre ouverte rédigée avec le décanat de la Faculté des Lettres de l'Université de Bâle et discutée dans le cadre de la rencontre des doyennes et doyens des facultés de sciences humaines et sociales des hautes écoles suisses, l'ASSH s'est opposée en décembre 2022 contre la suppression du dispositif prévue. Elle a plaidé en faveur du maintien et du développement du programme Doc.CH. Durant l'année sous revue, l'Académie a défendu cette position dans les comités et processus de politique scientifique. Elle a notamment mis à la disposition de son réseau un argumentaire détaillé en vue de la procédure de consultation sur le message FRI 2025-2028.

www.assh.ch/carrieres-scientifiques

Forum Paysage, Alpes, Parcs

En 2023, le Forum Paysage, Alpes, Parcs (FoLAP) s'est penché sur le thème « Assurer, développer et promouvoir la qualité et la diversité des paysages » qui présente diverses interfaces avec les cinq sujets clés suivants : santé et paysage, la culture paysagère, mode de vie et paysage, protection du climat et paysage, le paysage dans le réseau de relations territoriales. Le FoLAP a di-

rigé la prise de position des Académies suisses des sciences sur le message culture 2025-2028 et contribué au rapport « Sciences citoyennes dans les parcs suisses et les sites du patrimoine mondial », présenté lors de la Conférence des sciences citoyennes 2023 à Soleure. Lors de l'assemblée plénière, il a été question des effets du changement climatique sur le paysage et des interactions des prestations paysagères (alimentation, production d'énergie et biodiversité). Une autre activité centrale a été la participation au remaniement du « Projet de territoire Suisse ». Celui-ci offre un cadre d'orientation et une aide à la décision pour le développement territorial futur en Suisse. Il doit être mis à jour d'ici à 2025. D'autres activités ont concerné la base de données qui recense, avec des mises à jour régulières, les projets de recherche portant sur les parcs et les sites naturels inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. Le 5^e Colloque Recherche sur les Parcs suisses a été organisé à l'Université de Lausanne et dans le Parc naturel périurbain du Jorat, avec des participant-e-s du monde de la recherche, de l'administration et de la pratique. En collaboration avec l'Académie des sciences naturelles dans le domaine Science and Policy, le FoLAP a participé au développement de l'Initiative pour la recherche sur le développement durable.

<https://landscape-alps-parks.scnat.ch/fr>

2. Infrastructures de recherche

Les données sont la matière première du travail scientifique. Les chercheuses et chercheurs qui travaillent dans le domaine des sciences humaines et sociales sont tributaires des données provenant d'une multitude de sources, qui vont des monnaies antiques aux sondages contemporains et aux documents audiovisuels en passant par les manuscrits et les sources juridiques. Les projets de recherche à long terme explorent ces sources, collectent des données, les traitent et les rendent utilisables pour les chercheuses et chercheurs, par exemple sous la forme de dictionnaires, d'éditions ou de banques de données. L'ASSH est l'une des principales organisations de soutien des infrastructures de recherche en sciences humaines et sociales en Suisse. Son engagement en faveur des projets à long terme revêt plusieurs formes :

Entreprises : l'ASSH est responsable du soutien financier accordé à cinq entreprises à long terme et aux quatre Vocabulaires nationaux suisses. Le financement est assuré par la ligne de crédit « Entreprises à long terme » sur le budget des Académies suisses, conformément au message FRI 2021-2024 et à la convention de prestations conclue avec le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation. Les entreprises sont encadrées sur le plan scientifique par des commissions mises en place par l'ASSH.

Commissions et curatoriums : l'ASSH compte douze commissions et curatoriums qui assurent l'encadrement scientifique de différents projets d'édition et de recherche, dont le financement principal passe en revanche généralement par d'autres voies de subvention.

Éditions : depuis 2021, l'ASSH assume, à la suite du Fonds national suisse (FNS), la compétence financière intégrale de huit projets d'édition à long terme. Les éditions qui ont été transférées à l'ASSH doivent être d'excellente qualité scientifique, présenter une importance stratégique pour une ou plusieurs disciplines et remplir les critères de l'Open Science. Le financement de ces

éditions est déterminé pour quatre ans, conformément au message FRI. L'obligation de surveillance incombe à un comité d'évaluation composé respectivement de deux représentant-e-s du FNS et de deux de l'ASSH. Cet organe est également chargé de l'évaluation des planifications pluri-annuelles des huit projets d'édition.

Entreprises

Vocabulaires nationaux

Schweizerisches Idiotikon

Lors de l'exercice sous revue, le cahier 230 du *Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache* (ci-après abrégé *Idiotikon*) a été publié. Il finit de présenter les nombreuses compositions et dérivations du simplex *zieh*ⁿ et s'intéresse ensuite à d'autres mots tels que *Zucker* et *zāle*ⁿ. Le cahier s'achève avec le mot *Zal* (« nombre, calcul, discours ») et ses compositions, comme *March-Zal* (« rapport, adéquation »), important sur le plan historique. Le cahier 229 publié en 2022 a été intégré à l'*Idiotikon* numérique. Les travaux de mise en valeur du texte en vue d'une version numérique basée sur le texte du dictionnaire qui pouvaient être automatisés ont été en grande partie achevés et le développement d'une version en ligne du dictionnaire fondée sur ces travaux a commencé. Par ailleurs, la liste numérique des sources a été mise en ligne sous une forme restructurée.

Des cartes du *Sprachatlas der deutschen Schweiz* récemment numérisées peuvent être consultées sur le site « sprachatlas.ch ». Cette plateforme en ligne propose à ce jour 400 cartes représentées désormais sous la forme de cartes choroplèthes, avec des liens vers les articles correspondants du dictionnaire.

Le *Schweizerdeutsches Mundartkorpus* a été complété pour atteindre désormais près de 35 millions de mots. Il a été amplement évoqué à la Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), et des supports d'information ont permis de le faire connaître au public spécialisé.

Dans le cadre du projet « ortsnamen.ch », des données supplémentaires provenant de dif-

férentes régions, notamment des cantons de Saint-Gall, de Soleure et de Zurich, ont été intégrées ou mises à jour.

Les données du portail « familiennamen.ch » ont été mises à jour à l'aide des informations de l'Office fédéral de la statistique, ce qui permet désormais de disposer, pour presque tous les noms de personnes et de famille, de statistiques actuelles sur la répartition à l'échelle du pays, des régions linguistiques et des cantons.

Les collaboratrices et collaborateurs de l'Idiotikon ont conseillé différents organes ou ont été membres de leur comité, ont participé à des congrès et colloques en Suisse et à l'étranger, et ont répondu à près de 400 demandes émanant du grand public, de chercheuses et chercheurs ainsi que de journalistes.

www.idiotikon.ch

Glossaire des patois de la Suisse romande

Le *Glossaire des patois de la Suisse romande* (GPSR) a poursuivi ses travaux de recherche et de rédaction, a publié le fascicule J 136 (de « joindre » à « jour ») correspondant aux pages 169 à 224 du dixième tome et a préparé le fascicule H-I 138, qui contient le début du long article consacré à « il ». Ont également été publiés les rapports annuels 2021-2022 avec bibliographie linguistique, de même que les trois volumes de *l'Histoire linguistique de la Suisse romande*.

En avril, en lien avec le projet « Évolution des patois en Suisse romande », une manifestation a été organisée pour débattre des stades d'évolution historique, linguistique et ethnographique des patois en Suisse romande et les analyser à la lumière de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

En collaboration avec le Centre de dialectologie et d'étude du français régional de l'Université de Neuchâtel, un cycle composé de cinq conférences et d'une table ronde a été organisé autour du thème « Chercher la langue : la tradition de l'enquête linguistique à Neuchâtel du début du 20^e siècle à nos jours ». Une attention particulière a été portée à la dimension des sciences citoyennes et au rapport entre les locutrices et locuteurs de la langue d'un côté, et les chercheuses et chercheurs de l'autre.

Les membres du GPSR, en plus d'assurer leurs cours universitaires et d'intervenir dans les médias, ont participé également à une exposition réalisée en collaboration avec la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel.

www.unine.ch/gpsr

Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana

Le *Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana* (VSI) a publié les fascicules 103 et 104, qui clôturent le tome IX (*dotá-fiadú*). L'année 2023 était d'une importance particulière pour l'équipe de recherche et de rédaction puisque le rédacteur en chef a confié ses tâches à un nouveau groupe de coordination. Néanmoins, tous les objectifs fixés pour les principaux projets ont été atteints. Le fascicule 103 contient de nombreux articles détaillés : de *fêr* (« fer »), qui traite de la production et de la transformation du fer, mais aussi des croyances et légendes liées à ces processus (*tóca fer!*) jusqu'à l'expression *fêrfet* (« langue »), que les mouvements migratoires déplacèrent de la Normandie au Valle Calanca au 17^e siècle, en passant par *féra* (« foire annuelle »), qui offre aussi un aperçu des origines des plus grands marchés aux bestiaux de Suisse italienne et des usages que l'on y constatait. Le fascicule 104 expose la signification centrale de *ferovía* (« chemin de fer »), explique l'expression *fêsta* (« repas de fête »), qui apparaît dans de nombreuses locutions, et présente le lemme *fevrée* (« février »), qui a une importance en agriculture comme en ethnographie et dont on trouve en Suisse italienne 62 prononciations différentes selon les dialectes.

L'optimisation du système de rédaction et de publication numérique s'est poursuivie et celui-ci est à présent pleinement fonctionnel. Les données publiées à partir de 1952 ont été structurées et la représentation graphique et les fonctions de recherche de la nouvelle version en ligne du VSI ont été mises à jour à partir du système optimisé. Dans la série *Le voci*, le volume *Fieno* a été publié et le volume *Filanda* préparé. L'« Archivio delle fonti orali » a été complété par huit interviews dans différentes régions. D'autre part, la liste des traditions vivantes en Suisse a été mise à jour.

Les collaboratrices et collaborateurs du VSI se sont également consacré·e·s à l'enseignement et ont participé à des colloques internationaux. Outre les « Corsi estivi di dialettologia e linguistica storica », ils ont de nouveau organisé des manifestations publiques, publié des articles dans les médias et répondu à diverses demandes.

www4.ti.ch

Dicziunari Rumantsch Grischun

Le *Dicziunari Rumantsch Grischun* (DRG) a publié le fascicule double 199/200 avec les entrées *moc I* à *mogul I*, qui correspond aux pages 385 à 512 du tome 15 et comporte de nombreux articles tels que *moda*, *modern* et *modest*. Dans le DRG en ligne, les articles *micidial* à *mindramainta* du volume 14 ont été publiés et des références à d'autres articles ont été activées sous forme d'hyperliens.

Le catalogue électronique de la bibliothèque compte désormais plus de 70 000 entrées, la « Cartoteca maistra » a été enrichie de nouveaux extraits numériques et dénombre à présent quelque 440 000 entrées. La banque de données des mots clés et des renvois atteint, elle, 205 000 éléments et le nouvel inventaire de la « Fototeca dal DRG », qui s'est poursuivi selon la norme d'archivage ISAD (G), recense actuellement plus de 32 000 entrées.

En collaboration avec le service des monuments historiques du canton des Grisons, un projet de numérisation de certaines parties de la collection « Recherche sur la maison rurale » a été lancé. Il consiste à numériser et à dresser un nouvel inventaire des documents de la collection datant des années 1945 à 1969 pour les mettre à la disposition des services de protection du patrimoine.

En septembre, la Rencontre des dictionnaires nationaux a eu lieu à Coire, avec la participation notable de membres de la rédaction du DRG. Conférences et ateliers ont permis de présenter les projets, en cours ou prévus, et de discuter des défis à relever et des meilleures pratiques.

Les collaboratrices et collaborateurs du DRG ont par ailleurs participé à des colloques scientifiques, siégé dans des comités de spécialistes, assuré des fonctions de conseil pour des curatoriums, pris part à la 32^e édition des « Dis da litteratura » et

ont été régulièrement présent·e·s dans les médias. www.drg.ch

Dictionnaire historique de la Suisse

L'année 2023 a vu de nombreuses fluctuations de personnel. Christian Sonderegger, directeur de longue date du DHS, a pris sa retraite fin septembre. Lui a succédé Sonja Matter, historienne bernoise (en collaboration avec Christian Sonderegger à partir de mi-juillet, puis seule à compter du 1^{er} octobre). Dans d'autres domaines aussi (rédactions, secrétariat), une nouvelle génération est arrivée. Fin 2023, l'effectif s'élevait à 14 postes à temps plein pour 22 employé·e·s, avec une personne supplémentaire travaillant sur la base d'un mandat.

L'un des événements marquants de l'année sous revue a été l'enrichissement et l'intégration de la version romanche – *Lexicon istoric da la Svizra (LIS)* – au site du DHS. Jusqu'ici, tous les articles du DHS étaient publiés en français, en allemand et en italien, mais, depuis septembre 2023, une sélection d'articles est aussi disponible en romanche. Le quadrilinguisme du DHS continuera à être encouragé.

Contrairement à l'année 2022, où de nombreuses biographies avaient été publiées, les articles thématiques ont été privilégiés en 2023. En règle générale, les articles biographiques sont courts (environ 3000 signes), tandis que les articles de fond sont plus étoffés (quelque 6000 à 25 000 signes). Les articles en 2023 ont donc été moins nombreux que l'année précédente, mais bien plus conséquents au regard du nombre de caractères.

Au total, 21 nouveaux articles ont été intégrés au DHS en 2023, 91 ont été réécrits ou substantiellement remaniés. De plus, 318 articles ont vu leur contenu ponctuellement modifié et des corrections minimales ont été apportées à 7086 textes. S'ajoutent à ce bilan 277 nouveaux éléments multimédias. Par ailleurs, 103 articles ont été publiés dans le LIS.

Outre la production et la publication de nouveaux articles, la rédaction du DHS a travaillé à l'actualisation continue du corpus du DHS. Elle a traité les retours des utilisatrices et utilisateurs, qui ont été nombreux cette année encore

(470 messages). Par rapport à l'année précédente, les chiffres d'accès au site ont légèrement augmenté (environ 2,3 millions de visites et 1,7 million de visiteurs uniques). Publiée à quatre reprises en 2023, la newsletter trilingue a trouvé son public : le nombre d'abonné-e-s a légèrement progressé en 2023 pour s'établir à 2756.

Le DHS a continué de collaborer étroitement avec ses différents partenaires institutionnels, notamment avec les archives d'État et les différentes institutions de recherche de l'ASSH. Avec deux institutions partenaires, les échanges ont repris ou se sont accrus dans le cadre de projets spécifiques. Ces institutions sont le Musée national suisse et l'Office fédéral de la justice, unité Mesures de coercition à des fins d'assistance et placements extrafamiliaux (pour le projet « Internements administratifs »).

www.hls-dhs-dss.ch

Inventaire des trouvailles monétaires suisses

En 2023, les travaux scientifiques réalisés se sont majoritairement inscrits dans le cadre des coopérations de recherche avec différents services archéologiques cantonaux. Les travaux préparatoires de la 30^e édition du Bulletin ITMS ont, eux aussi, donné lieu à des contacts avec tous les cantons. Les collaboratrices et collaborateurs de l'ITMS ont publié de nombreux rapports, notamment sur les monnaies découvertes dans les cantons de Bâle-Campagne, de Berne et de Fribourg. Un cahier spécial de la *Gazette numismatique suisse* a été dédié à Pierre Zanchi, collaborateur bénévole à l'ITMS, qui a soufflé l'an passé ses 80 bougies. Le projet de recherche mené en collaboration avec le canton de Zoug sur le trésor de monnaies celto-romaines de Zoug-Eielenwald a été achevé et publié dans *Tugium* (39/2023).

Une demande imprévue est venue compléter ces activités : le Bergsturzmuseum Goldau a souhaité connaître la valeur d'un ensemble de monnaies trouvé en 1940 (et jamais enregistré officiellement), ce qui a conduit, en concertation avec les archives d'État de Schwytz, à la documentation d'une monnaie dans l'ITMS. Depuis janvier 2024, ces monnaies sont exposées au nouveau Bergsturzmuseum Goldau. Pendant l'été 2023, le trésor de Merishausen (SH) datant

du début de l'époque moderne est venu « en visite » à Berne : l'objectif était de tout mettre en œuvre pendant trois jours afin d'avancer dans le catalogage pour le musée Allerheiligen. L'équipe de l'ITMS, à qui des étudiant-e-s et bénévoles sont venu-e-s prêter main-forte, est parvenue à traiter environ 750 monnaies, sur un total de 1087. Une triste mission a été de sécuriser l'héritage numismatique de Beatrice Schärli, décédée de manière inattendue en janvier 2023. L'ITMS continuera à trier et à rendre accessibles ses matériaux en 2024.

Les travaux pour la nouvelle base de données ont bien progressé. En mai, le contrat avec Render SA, Valencia, a été signé. L'application Dédalo basée sur le web est à présent installée sur un serveur à l'ITMS et les premiers thésaurus corrigés ont été importés.

La collaboration étroite avec de nombreux services archéologiques cantonaux et cabinets de monnaies s'est poursuivie. En 2023, le Service d'archéologie de Berne a recréé un poste à durée indéterminée, dédié au traitement des trouvailles monétaires. D'autres collaborations ont permis de traiter notamment les nombreuses trouvailles faites récemment dans les cantons de Bâle-Campagne et de Saint-Gall, tandis que, dans le canton du Jura, le traitement de trouvailles plus anciennes s'est poursuivi. L'ITMS a traité de nouvelles découvertes dans plusieurs cantons : Argovie, Bâle-Ville, Glaris, Grisons, Jura, Lucerne, Thurgovie, Schaffhouse et Uri.

Les contacts internationaux ont été entretenus et des collaborations dans le domaine numérique se sont intensifiées. L'ITMS a ainsi été particulièrement actif au sein du réseau nomisma.org et d'Oscar, la typologie en ligne des monnaies du territoire suisse. La première phase de ClaReNet, projet de classification de monnaies celtes fondé sur l'intelligence artificielle, auquel l'ITMS est associé, s'est achevée par une évaluation et un colloque international au siège de la Römisch-Germanische Kommission (Institut archéologique allemand), à Francfort.

L'ITMS accorde une grande importance à la promotion de la relève, et ce sur le long terme. Au cours de l'année écoulée, elle a été intensifiée : des étudiant-e-s ont été associé-e-s aux travaux,

des stages proposés et des conseils apportés dans le cadre de travaux de qualification universitaires. www.trouvailles-monetaires.ch

Dodis – Documents diplomatiques suisses

Les recherches entamées en septembre 2022 pour le volume des DDS consacré à 1993 ont été menées à bien. Les documents édités ont été publiés à l'expiration exacte du délai de protection de trente ans, le 1^{er} janvier 2024. Le vernissage a eu lieu le 3 janvier 2024 à l'Université de Berne, avec la participation d'Adolf Ogi, ancien conseiller fédéral et président de la Confédération en 1993.

Trois volumes supplémentaires ont été publiés cette année dans la série Open Access « Quader ni di Dodis » (QdD), désormais bien établie dans le paysage de la recherche suisse. Avec la publication du recueil *Documents diplomatiques suisses* consacré à l'histoire de l'internationalisme de 1863 à 1914, la série en trois volumes « La Suisse et la construction du multilatéralisme » a été menée à son terme. La thèse de Dominik Matter, collaborateur de longue date du projet Dodis, intitulée « Vom Politischen zum Auswärtigen », a été publiée dans cette série, qu'elle enrichit d'une contribution substantielle sur l'histoire du DFAE. En outre, à l'occasion du 70^e anniversaire de la Commission de supervision des nations neutres en Corée (CSNN), un volume contenant 70 documents sur l'histoire de la participation de la Suisse à la CSNN a été réalisé et publié.

La revue *Saggi di Dodis* a permis au groupe de recherche de renforcer son engagement en faveur d'un accès libre systématique à la recherche scientifique. En fournissant des articles consacrés à tous les centres d'intérêt et domaines thématiques du service de recherche, cette revue élargit considérablement les possibilités de publication dans le domaine de l'histoire contemporaine et des relations internationales.

Le nombre de documents numérisés et indexés dans la base de données a fortement augmenté en 2023, puisque plus de 3000 documents ont été ajoutés à la base de données, indexés et publiés. En outre, plus de 7100 nouveaux jeux de données personnelles, plus de 3300 nouvelles unités organisationnelles et plus de 1400 nouvelles désignations géographiques ont été ajoutés. Jamais

autant de nouveaux éléments n'avaient été intégrés à la base de données en une année.

Metagrid, le projet de l'ASSH réalisé par Dodis pour la mise en réseau en ligne de ressources en sciences humaines n'a cessé de se développer au cours des dernières années, avec des résultats tout à fait satisfaisants. En 2023, les données du « Winterthur-Glossar » y ont été intégrées. Il s'agit d'un ouvrage numérique de référence sur la ville de Winterthur, exploité par la Collection Winterthur des bibliothèques de la ville. Par ailleurs, les données du projet d'édition Lavater, de la fondation Sturzenegger, du Centre des littératures en Suisse romande (Lausanne) et de Foto-ch y ont été également insérées. Metagrid est utilisé par de nouvelles bibliothèques. Ainsi, les données de Metagrid sont désormais disponibles dans le catalogue des Universités de Genève et de Lausanne. Grâce à l'utilisation répandue de l'API Metagrid, le volume de consultations a atteint plus d'un million d'interactions par mois.

Un nouveau service, le Metagrid Enhancer, a été publié dans une version bêta. Ce nouvel outil permet d'utiliser les données connectées dans Metagrid en les associant à des sources de données externes et structurées pour enrichir les données des partenaires de Metagrid.

Durant l'année écoulée, le travail du service de recherche a fait l'objet de quelque 130 contributions médiatiques, ce qui a permis une couverture nationale à l'échelle de toutes les régions linguistiques, mais aussi une réception de Dodis à l'international.

www.dodis.ch

Année Politique Suisse

En 2023, la mission première de l'APS est restée la même : établir une chronique de la politique suisse. La plateforme APS analyse, décrit et documente en 24 chapitres thématiques les événements politiques au Parlement fédéral, mais aussi les évolutions de la société.

Dans la chronique, une vingtaine de rédactrices et rédacteurs (environ sept postes à temps plein) ont synthétisé de manière scientifique la vie politique suisse en 2023. Dans les 24 différents domaines thématiques, 1697 nouvelles

analyses succinctes ont été publiées au cours de l'année sous revue, dont certaines ont été intégrées à des processus politiques ou à des dossiers plus vastes. Ainsi, fin 2023, 41 722 articles de synthèse au total étaient disponibles en ligne.

Pour la première fois, outre la Rétrospective annuelle 2023, très détaillée et regroupant les principaux événements politiques et les affaires parlementaires majeures de chaque thématique, une rétrospective complète sur la législature a aussi été rédigée.

Des articles pertinents du point de vue de la politique nationale et cantonale provenant d'environ 35 quotidiens et hebdomadaires sont triés selon un catalogue de mots clés subtilement composé, qui a depuis longtemps fait ses preuves, et archivés sous forme électronique. En 2023, ce sont près de 57 000 nouveaux articles qui ont été archivés dans la documentation de presse. Ainsi, ces archives électroniques contiennent désormais près de 600 000 articles et quelque 25 000 documents sources liés aux synthèses de la chronique.

L'APS est responsable de la plateforme Swissvotes, la base de données la plus complète concernant les votations populaires en Suisse depuis 1848. Les nombreuses informations et données de Swissvotes sont intégralement et gratuitement mises à la disposition du public. Pour chacune des 683 votations organisées depuis 1848, on trouve un résumé succinct, les documents originaux officiels, les mots d'ordre, les données, les cartes, les supports de campagne ainsi que des enquêtes post-votation, dans une présentation très claire.

En outre, les documents existants sont mis à la disposition du public avant le week-end de votation. Dans ce domaine aussi, l'APS entend fournir les ressources officielles pour nourrir le débat politique. La collaboration avec DeFacto, initiée en 2023, s'inscrit aussi dans ce sens : les résumés rédigés à l'issue des votations et publiés sur Swissvotes sont désormais également diffusés par le biais de cette plateforme.

Début décembre, Swissvotes a reçu le Prix ORD « Argent », doté de 7000 francs. Le jury a récompensé Swissvotes en mettant en avant le fait que ce projet montre clairement l'importance des données de recherche ouvertes pour la recherche

comme pour la société dans son ensemble. L'accès libre aux données ne favorise pas seulement la science, mais contribue aussi fortement à ancrer les processus démocratiques dans la société.

Depuis 2013, dans le cadre de la documentation de presse, l'APS recueille toutes les annonces parues dans les journaux à propos des votations et des élections fédérales et cantonales. En 2023, des jeux de données ainsi que des analyses de presse et d'annonces ont été créés pour la votation populaire de juin et les élections fédérales d'octobre. Ils ont suscité beaucoup d'intérêt dans les médias.

Grâce au soutien de l'Université de Berne, la conception d'une plateforme de partis a bien avancé en 2023. Cette nouvelle plateforme en ligne, qui n'en est qu'à ses débuts, a pour objectif de proposer des informations historiques et actuelles afin de contribuer à une meilleure compréhension des partis en tant qu'acteurs clés de la démocratie suisse.

Le projet « Digital Democratic Innovations to Empower Citizens in the Digital Age », soutenu par le Fonds national suisse, a été achevé avec succès en 2023. Le traitement des données en vue de leur parution dans des revues scientifiques est en cours. Dans le but de relancer la recherche sur les votations en Suisse, l'APS, en collaboration avec les Universités de Zurich, de Bâle et de Lausanne, a levé des fonds pour un autre projet de recherche financé par le FNS (« Swiss Direct Democracy in the 21st Century »). Un sous-projet dirigé par l'APS consiste à étudier les effets des annonces sur la formation de l'opinion en amont des votations.

En 2023, le label « Année Politique Suisse » est apparu plus de 130 fois dans les médias. Les demandes portaient en particulier sur des estimations concernant les élections fédérales, mais aussi sur des commentaires relatifs à des événements actuels dans différents champs politiques. <https://anneepolitique.swiss>

infoclio.ch

Durant l'année sous revue, infoclio.ch a organisé son colloque annuel sur le thème « Attention please ! Recherches sur l'attention et sciences historiques » ainsi que le Swiss Cultural Data Hackathon. Cette manifestation donne chaque année la

possibilité d'utiliser des données mises à disposition par des institutions culturelles suisses pour développer des prototypes de nouvelles applications informatiques. Un nouveau tome de la série d'anthologies numériques « Living Books about History » a été publié sur le thème « Femmes, genre et informatique ».

Plus de 30 recensions originales de monographies historiques relativement récentes ont été publiées dans la base de données dédiée. Par ailleurs, plus de 85 recensions supplémentaires ont été intégrées à la base de données dans le cadre de partenariats avec diverses revues d'histoire suisses.

En 2023, infoclio.ch a lancé le Réseau suisse d'histoire numérique, dont le but est de favoriser la visibilité de l'histoire numérique et la mise en réseau des personnes travaillant dans ce domaine. La première initiative a consisté à créer une liste de diffusion qui compte déjà plus de 200 abonné·e·s.

infoclio.ch est le correspondant suisse officiel de H-Soz-Kult, la plateforme de recension allemande. Cela garantit une forte visibilité des résultats de la recherche historique suisse auprès de quelque 30 000 abonné·e·s.

infoclio.ch est partenaire associé du projet de recherche Synergia Impresso 2 (2023-2026)

mené par l'Université de Lausanne, l'EPFL, l'Université de Zurich et l'Université du Luxembourg. Il a pour objectif de développer une interface de recherche destinée au travail sur des sources de presse numériques, que ce soit sous forme imprimée ou radiophonique.

En 2023, le site web a enregistré plus de 100 000 visiteurs uniques, qui ont consulté plus de 600 000 pages.

En 2023, infoclio.ch a envoyé six newsletters présentant les principales nouveautés du site dans les rubriques Actualités, Manifestations, Recensions, Comptes rendus de manifestations et Offres d'emploi à quelque 1750 abonné·e·s.

infoclio.ch est présent sur les réseaux sociaux X/Twitter (3332 abonné·e·s) et Facebook (1300 abonné·e·s) et y publie plusieurs fois par jour des posts sur l'actualité de la recherche historique en Suisse. infoclio.ch a ouvert fin 2022 un compte sur Mastodon, un réseau social décentralisé non commercial, avec actuellement 456 abonné·e·s.

En juillet 2023, infoclio.ch a quitté ses bureaux de la Gutenbergstrasse 37, à Berne. Les nouveaux locaux sont plus clairs et plus pratiques, pour un loyer inférieur.

www.infoclio.ch

Commissions et curatoriums

Corpus Vasorum Antiquorum

La commission Corpus Vasorum Antiquorum (CVA) s'occupe de l'inventaire des vases antiques détenus dans les musées et les collections du monde. Durant l'année sous revue, des entretiens préparatoires ont eu lieu à propos de deux éventuels nouveaux volumes CVA portant respectivement sur les collections du Musée des antiquités de Bâle et du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire de Lausanne. Le financement des deux projets par des fonds de tiers reste à mettre en place. La commission a accueilli deux nouveaux membres : Veronika Sossau (Université de Bâle) et Esaú Dozio (Musée des antiquités de Bâle).
www.uai-iua.org

Corpus Vitrearum

La commission suisse du Corpus Vitrearum (CV) recense, étudie et publie sous une forme systématique les vitraux historiques de Suisse. Le Vitrocentre Romont se charge en grande partie de la collaboration scientifique, de l'organisation de la recherche et de la préparation des publications.

Dans le prolongement du projet « CV Thurgovie », les vitraux des 19^e et 20^e siècles conservés au Musée historique de Thurgovie ont été répertoriés. Dans le même temps, plusieurs œuvres anciennes ajoutées récemment à la collection ont fait l'objet d'une étude scientifique.

Le traitement des quelque 60 gravures sur verre (« Scheibenrisse ») de la collection de Hans Rudolf Lando a été également achevé en 2023. La publication est prévue en 2024.

Le projet « CV Bâle-Ville (2021-2026) » a pu être poursuivi comme prévu. La base de données comprend environ 3000 jeux de données autour des vitraux et gravures sur verre bâloises qui se trouvent sur le territoire cantonal ainsi que dans d'autres cantons et à l'étranger.

Dans le cadre du projet « Les vitraux historiques des collections publiques de la Ville de Genève (2020-2025) », l'inventaire a été achevé. Au total, 130 vitraux datant du 12^e au 19^e siècle ont été étudiés et 80 objets de 1900 à nos jours ont été examinés selon les mêmes standards.

Le projet portant sur le Groupe de Saint-Luc (2019-2024) s'est poursuivi comme prévu. L'année 2023 a été principalement consacrée à la rédaction finale, à la révision et à la correction des 834 fiches d'inventaire qui seront mises en ligne courant 2024.

Dans le cadre du projet de recherche « Gaspard Gsell – Un pionnier suisse du vitrail historiciste (2021-2024) », 281 jeux de données ont été créés. Ils portent sur des œuvres majeures de cet artiste du 19^e siècle qui a exercé son art à l'international. Ces dernières sont aujourd'hui essentiellement conservées dans des édifices sacrés de Bâle, de Saint-Gall et de diverses régions de France. Elles ont été répertoriées et documentées sur place. Tous les jeux de données concernant Caspar Gsell (environ 500) seront publiés sur *vitrosearch* en 2024.

En 2023, la commission a approuvé un nouveau mandat de l'ASSH qui fixe les missions, les responsabilités et l'organisation de la commission. Une version consolidée de ce mandat a été adoptée en septembre 2023 par le Comité de l'ASSH. En février 2023, Aden Kumler, professeure d'histoire de l'art ancien à l'Université de Bâle, a été élue nouvelle présidente de la commission.
vitrocentre.ch

Corpus Antiquitatum Americanensium

Le Corpus Antiquitatum Americanensium (CAA) a pour objectifs de publier toutes les collections d'objets précolombiens conservés dans différents musées d'Amérique et d'Europe sous forme de catalogues et de les mettre ainsi à la disposition des chercheuses et chercheurs. La commission CAA Suisse fait le lien entre l'ASSH et le CAA.

Lors de l'exercice sous revue, les membres du CAA Suisse se sont essentiellement consacrés à l'organisation du colloque « The Market for Latin American Antiquities: Canon, Trade and Conventions », qui a eu lieu début novembre à Saint-Gall. Ce colloque international de deux jours a abordé différents aspects du patrimoine culturel latino-américain dans les musées d'Europe.

www.uai-iua.org

Catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse

Le projet de catalogage des manuscrits médiévaux du Couvent des Cordeliers de Fribourg, lancé en 2019 et prévu pour durer quatre ans, a été achevé au premier trimestre 2023. Le catalogue imprimé est paru en octobre aux éditions Schwabe.

En avril, le catalogage des manuscrits médiévaux de la bibliothèque cantonale de Thurgovie (manuscrits de Frauenfeld) a débuté. Jusqu'ici, 20 entrées de catalogue ont été rédigées.

Le site www.codices.ch a été tenu à jour, mais n'a pas été complété par de nouveaux contenus. L'ASSH soutient le projet par le biais d'un curatorium. Celui-ci aide les petites et moyennes bibliothèques de Suisse à recenser et à cataloguer leurs manuscrits. Il veille à ce que l'édition des catalogues respecte des principes formels identiques. Il s'est réuni le 28 avril 2023 à Aarau pour son assemblée annuelle.

codices.ch

e-codices

Depuis 2005, e-codices, la bibliothèque virtuelle de manuscrits de Suisse, publie sur Internet des manuscrits médiévaux ainsi qu'une sélection de manuscrits des débuts de l'époque moderne provenant de fonds suisses et les présente au public. En janvier 2024, 2846 manuscrits de 97 collections différentes étaient ainsi accessibles en ligne (2733 l'année précédente).

L'ASSH soutient e-codices à travers le curatorium Codices electronici Confoederationis Helveticae. Ce curatorium est chargé de promouvoir la numérisation des manuscrits médiévaux de Suisse et d'assurer la coordination des différents projets.

Le curatorium est étroitement lié aux activités d'e-codices. En 2023, de nouveaux membres ont été recruté·e·s pour le curatorium, dont la capacité d'action était restreinte les années précédentes. Il se compose désormais de neuf personnes.

e-codices.ch

Grundriss der Geschichte der Philosophie

Publié en 2021 dans la série consacrée à la philosophie dans le monde islamique, le volume Islam II/1 est paru en traduction anglaise aux éditions Brill au cours de l'année sous revue. Le travail sur le volume II/2 s'est poursuivi. La publication est prévue à la fin de l'année 2024. Les travaux portant sur le volume Islam III sont en cours (subvention de huit ans par le FNS).

La réorganisation de la série traitant de la philosophie du 14^e au 16^e siècle a continué de progresser en 2023. Plusieurs séances de travail ont permis de prendre des dispositions pour la plupart des volumes de la série.

La conception de la nouvelle série consacrée à la philosophie dans l'histoire juive a démarré : des réunions de travail en ligne ont eu lieu, la structure des volumes de la série a été établie et des entretiens menés avec des équipes d'édition potentielles.

Les travaux relatifs à la série consacrée à la philosophie au 19^e siècle, qui représentent une charge de travail importante, avancent. La rédaction du tome 2 portant sur l'espace germanophone est terminée et l'ouvrage est paru à l'été 2023. En outre, des séances de travail ont été organisées pour préparer les volumes consacrés à la France, à l'Espagne et au Portugal, aux Pays-Bas, à l'Europe du Nord, à l'Europe de l'Est, au Royaume-Uni et aux États-Unis ainsi qu'à l'Europe du Sud-Est. Le volume sur l'Italie doit paraître en 2024.

Le travail sur les concepts en lien avec la série sur la philosophie au 20^e siècle s'est poursuivi. La création de cette collection constitue un véritable défi. Les responsables éditoriaux s'efforcent de constituer une équipe de jeunes contributrices et contributeurs qui, bien que très motivé·e·s, n'ont pas de situation académique durablement garantie. D'autres réunions de travail ont eu lieu durant l'année sous revue.

Une réunion de travail a également été consacrée à la création de la collection sur la philosophie en Asie. Une seule collection sur « l'Asie » étant problématique, les travaux portent désormais sur la conception de plusieurs collections consacrées à l'Asie du Sud-Est, à l'Asie centrale et à l'Inde.

En septembre 2023, à l'occasion de la conférence sur les traditions orales de la philosophie en Afrique, une première réunion de travail a été consacrée à la future collection « Philosophie en Afrique ». L'équipe chargée de l'édition sera bientôt constituée.

Durant l'année sous revue, un forum a été créé pour suivre l'évolution de l'ensemble du projet. Le thème de l'assemblée générale 2023 était l'historiographie de la philosophie entre définition du canon et critique du canon.

L'ouvrage *Grundriss der Geschichte der Philosophie*, qui devrait compter plus de 40 volumes, est lié à l'ASSH par l'intermédiaire d'un curatorium coordonnant son édition.

www.schwabeonline.ch

Repertorium Academicum

Le Repertorium Academicum (REPAC) regroupe les sous-projets suivants : le Repertorium Academicum Helveticum (RAH), le Repertorium Bernense (RB) et le Repertorium Academicum Germanicum (RAG). L'objectif commun de ces projets est de poser les bases prosopographiques d'une histoire de l'influence des érudits et des savoirs érudits dans l'espace européen, et en particulier dans l'espace helvétique, entre 1250 et 1550.

Fin 2023, le recensement de tous les étudiants inscrits dans une université et de leurs parcours sur le territoire de l'actuelle Suisse entre 1300 et 1550 avait bien progressé. On estime qu'environ 90 % de ce groupe a été recensé et que les données biographiques de ces personnes ont été complétées. Dans le cadre du RAH et du RB, la saisie des données s'est concentrée géographiquement sur la Suisse du Nord-Ouest et sur la Suisse orientale ainsi que sur la Suisse romande. Toutes les données recueillies par l'équipe de recherche sont publiées et actualisées en permanence sur le site public du projet RAH, où elles sont illustrées par des visuels interactifs. Par ailleurs, le RAH répond déjà aux critères techniques des projets de science participative et les personnes intéressées peuvent à tout moment être associées au processus de recherche.

Les travaux du RAH ont beau avoir fortement progressé, le retard pris à cause de la pandémie de Covid-19 n'a pas encore été rattrapé. De plus,

la saisie des données concernant les étudiants et les érudits de Suisse romande et la fréquentation des universités italiennes se révèle plus longue et plus complexe que prévu.

Or, les érudits de Suisse romande sont un groupe d'étude particulièrement intéressant, car il s'agit souvent de juristes dont la recherche a commencé à montrer qu'ils ont occupé des positions élevées dans l'administration ecclésiastique, princière et en particulier savoyarde, et donc joué un rôle central dans la diffusion du droit romain. L'une des missions du RAH et de cette collecte de données doit donc consister à donner plus de visibilité à la Suisse romande comme région d'innovations juridiques déterminantes pour le reste de la Confédération. Le RAH aura ainsi réalisé son ambition : recenser tous les étudiants et les érudits pour déterminer leur influence sur l'ensemble du territoire de la Suisse actuelle.

Ce projet a été facilité par la découverte d'une source majeure, au début du mois d'août 2023, lors de recherches aux Archives d'État de Genève : la collection de fiches du professeur genevois Sven Stelling-Michaud, concernant des étudiants suisses (1200-1600), que l'on pensait disparue. Cette collection, qui se trouvait dans un dépôt extérieur des archives et dont le descriptif suggérait de prime abord qu'elle apporterait peu d'informations, représente un fonds de référence très riche. Sven Stelling-Michaud avait établi environ 15 000 cartes portant des indications sur des étudiants, leur origine géographique, leur immatriculation et/ou leur doctorat dans des universités européennes. Cette collection est d'une importance capitale non seulement du point de vue prosopographique, mais aussi archivistique pour la Suisse romande, car elle a été conservée dans son entier.

Fin 2023, la base de données du REPAC comprenait 74 000 personnes, dont 62 000 pour le RAG, 13 700 pour le RAH et 3500 pour le RB, une personne pouvant figurer dans plusieurs répertoires.

Les collaboratrices et collaborateurs du REPAC ont participé, par des exposés et des présentations, à des manifestations nationales et internationales. Ils ont également rédigé de nombreux articles scientifiques dans des revues spécialisées.

Le REPAC poursuit sa coopération avec le projet Metagrid de l'ASSH pour la mise en réseau numérique des données de recherche en sciences humaines. Il existe des partenariats européens avec, entre autres, les Repertoria Romana et le Germania Sacra ainsi qu'avec l'Atelier Héloïse, une association de spécialistes européen-ne-s des bases de données dans le domaine de l'histoire des universités, de l'éducation et de la science siégeant à Paris. En mai 2023, le REPAC a pu attribuer une bourse de recherche à Veronika Lešková, doctorante à l'Université de Prague.
www.repac.ch

Schweizer Textkorpus

Le « Schweizer Textkorpus » est un corpus de référence équilibré pour la langue allemande standard du 20^e et du 21^e siècle. Géré par l'Idiotikon depuis 2014 et développé à partir de 2017, il compte aujourd'hui plus de 23,5 millions de mots. Le « Schweizerdeutsches Mundartkorpus », qui a débuté en 2019 également sous l'égide de l'Idiotikon, comprend des ouvrages de 1800 à nos jours et atteint actuellement environ 35 millions de mots. Grâce à une nouvelle version, tous les textes du corpus soumis à restrictions du fait du droit d'auteur sont désormais accessibles au format XML à des fins de recherche. Par ailleurs, des directives ont été développées en vue de la normalisation au niveau des mots, la lemmatisation et l'étiquetage

morphosyntaxique ont été préparés et la recherche en ligne dans le corpus a été optimisée.
www.chtk.ch / www.chmk.ch

Edition der Gesammelten Schriften

Karl Leonhard Reinholds

En 2023, le travail d'édition des volumes RGS 9, 6/2, 10/1 et 11/1 s'est poursuivi. D'autre part, cette année encore, une série d'articles de recherche portant sur la philosophie de Karl Leonhard Reinhold a été publiée par l'équipe d'édition. Le 200^e anniversaire du décès du philosophe a donné lieu à diverses manifestations, dont un colloque de plusieurs jours à Iéna, en Allemagne.

La collaboration au projet munichois « Praktische Philosophie nach Kant », qui bénéficie du soutien de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, a été poursuivie. Dans ce contexte, plusieurs publications sont en cours de préparation, avec la contribution de chercheuses et de chercheurs lié-e-s à l'édition des œuvres de Karl Leonhard Reinhold.

Le curatorium sert d'ancrage institutionnel au projet d'édition et soutient son responsable ainsi que ses collaboratrices et collaborateurs dans leurs tâches de planification et d'édition. La quinzième rencontre du curatorium et des personnes participant à l'édition des différents tomes a eu lieu en janvier 2023.
www.klreinhold.ch

Société suisse pour l'étude du XVIII^e siècle (SSEDS)

Au cours de l'année écoulée, les membres de la SSEDS ont participé à diverses manifestations scientifiques et contribué à différents projets de recherche tels que l'édition historico-critique d'une sélection de la correspondance de Johann Caspar Lavater (*Johann Caspar Lavater : Historisch-kritische Edition ausgewählter Briefwechsel*) ou l'édition en ligne des recensions et lettres d'Albrecht von Haller (*Online-Edition der Rezensionen und Briefe Albrecht von Hallers*). D'autre part, le quatorzième volume de la revue *xviii.ch – Revue suisse d'études sur le XVIII^e siècle* est paru et propose un bel ensemble de miscellanées.

En 2023, la commission s'est réunie à deux reprises, en mai à Fribourg et à l'automne à Neuchâtel dans le cadre de l'assemblée générale de la SSEDS. Celle-ci a permis de s'informer sur l'avancée du projet FNS « Héritages botaniques des Lumières ». Le prochain colloque de la SSEDS aura lieu au printemps 2024 à Fribourg. Il sera consacré à « La presse périodique suisse dans le contexte médiatique européen ».

www.sgeaj.ch

Dictionnaires latins

La commission pour les dictionnaires latins œuvre pour la promotion du travail lexicographique dans les études latines et défend la poursuite de la participation suisse aux deux projets de longue haleine que sont le Thesaurus Linguae Latinae (ThLL) et le Dictionnaire du latin médiéval (DLM). Au printemps 2023, Massimo Cè a achevé sa troisième et dernière année de bourse au ThLL. Il a ensuite continué de travailler jusqu'à la fin de l'année en tant que collaborateur rémunéré par la fondation Wölfflin-Müller. Lui a succédé Martine Rouiller le 1^{er} juillet 2023. Côté DLM, Didier Clerc a entamé en avril 2023 sa deuxième année financée par l'ASSH. Durant l'année sous revue, les boursiers ont traité de nombreux lemmes, écrit de nouveaux articles et travaillé au développement de l'infrastructure numérique des dictionnaires.

<https://mlw.badw.de>

www.thesaurus.badw.de

Dictionnaire de la musique en Suisse

Fondé en 2022, ce curatorium s'est réuni *in corpore* à cinq reprises durant l'année écoulée. Par ailleurs, de nombreuses réunions thématiques entre groupes membres, ou entre le curatorium et des institutions tierces, ont eu lieu. Des documents constitutifs ainsi que des statuts ont été élaborés en vue de la création d'une association, qui devrait avoir lieu en 2024.

L'année 2023 a enregistré des progrès notables côté financement, avec l'allocation d'une somme de 20 000 francs par l'ASSH en décembre 2022, qui a permis de donner de nouvelles bases à la recherche de fonds. En décembre, la Conférence des délégués et déléguées cantonaux aux affaires culturelles a recommandé aux cantons de soutenir le Dictionnaire de la musique et de participer au financement sollicité, qui s'élève à 200 000 francs. D'autres subventions ont été accordées par l'ASSH, l'Université de Berne et la Société Suisse de Musicologie.

En 2023, deux manifestations ont été organisées : un colloque international de deux jours en collaboration avec l'Institut de musicologie de l'Université de Berne et un atelier destiné au public intéressé.

Parallèlement, les travaux scientifiques sur le dictionnaire se sont poursuivis. La collaboration avec l'Association Mémoire vivante des compositeurs genevois a été achevée avec succès, celle avec l'Association suisse des tambours et fifres se poursuit. Enfin, un projet pilote pour un article géographique sur Genève a été lancé.

<https://mls.o8o7.dasch.swiss/home>

Éditions

Collection des sources du droit suisse en ligne

Depuis 1898, la Fondation des sources du droit de la Société suisse des juristes publie l'ensemble des sources de droit provenant du territoire de l'actuelle Suisse. Cette collection regroupe des sources juridiques historiques datant du Moyen Âge jusqu'au début de l'ère moderne (1798).
www.ssrq-sds-fds.ch

Catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse

Les bibliothèques et archives de Suisse possèdent un fonds important de manuscrits médiévaux relevant de tous les domaines contemporains du savoir. Le curatorium pour le catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse aide les petites et moyennes bibliothèques de Suisse à recenser et à cataloguer leurs manuscrits, planifie et coordonne les travaux et veille à ce que l'édition des catalogues respecte des principes formels identiques. L'objectif est double : il s'agit d'une part de sensibiliser les bibliothèques concernées, et les institutions qui les soutiennent, à la valeur de

ce précieux héritage, de renforcer la conscience de leur responsabilité dans sa préservation et de développer l'intérêt et la fierté qu'il suscite, et d'autre part d'améliorer la visibilité de ces fonds dont certains, à défaut, passeraient inaperçus.
www.codices.ch

Basler Edition der Bernoulli-Briefwechsel

L'édition bâloise des correspondances Bernoulli est un projet de publication des échanges épistolaires entretenus sur trois générations, de la fin du 17^e siècle à la fin du 18^e siècle, par huit membres de la famille d'érudits et de mathématiciens Bernoulli et par le mathématicien Jacob Hermann (1678-1733), proche de la famille, avec 400 correspondants. L'édition comporte des transcriptions établies à partir des manuscrits originaux, des photographies haute résolution des manuscrits et des métadonnées permettant des recherches structurées. Des commentaires scientifiques de correspondances choisies éclairent les textes.

www.ub.unibas.ch/bernoulli

Anton Webern Gesamtausgabe

Ce projet d'édition critique des œuvres complètes d'Anton Webern (1883-1945) entend rendre

accessible au public l'intégralité du travail du compositeur et chef d'orchestre autrichien sous une forme satisfaisant aux critères scientifiques et utile à la pratique musicale. L'édition contient non seulement les œuvres que Anton Webern lui-même décida de faire imprimer, mais aussi leurs versions non publiées, des compositions restées inédites de son vivant, des compositions de jeunesse et d'études ainsi que des fragments, des esquisses et des arrangements.

www.anton-webern.ch

Kritische Robert Walser-Ausgabe

L'édition critique des œuvres de Robert Walser propose pour la première fois, sous forme imprimée et numérique, l'intégralité de l'œuvre du poète dans ses différentes versions : brouillons, manuscrits mis au propre, tirages isolés ou livres. Les sections I à III regroupent tous les livres publiés après les premières éditions ainsi que la *Petite Prose*, très dispersée, classée selon les revues et journaux où elle fut publiée. Les sections IV à VI rassemblent tous les manuscrits connus à ce jour sous forme de fac-similés et de transcriptions.

<https://kritische-walser-ausgabe.ch>

Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke und Briefe von Jeremias Gotthelf

L'édition critique historique des œuvres complètes de Jeremias Gotthelf a pour but de rendre accessibles, de la manière la plus exhaustive possible, les livres et les lettres du pasteur et romancier populaire Albert Bitzius, alias Jeremias Gotthelf. Elle offre une édition critique de tous les manuscrits disponibles, mais aussi, pour la première fois, de l'ensemble des textes imprimés du vivant de l'auteur dans leur teneur originale. Ce projet propose une contextualisation historique et discursive des textes qui permet de comprendre l'œuvre politique, pastorale et littéraire de Jeremias Gotthelf dans le contexte de son époque – et, en retour, de comprendre cette période à travers le prisme de ses écrits. De larges commentaires accompagnent ses romans les plus connus, mais aussi des parties d'œuvres moins célèbres pour rendre compte de ces contextes variés.

www.gotthelf.unibe.ch/gotthelf_edition

Mise en valeur du fonds littéraire de Karl Barth

L'édition des œuvres complètes du pasteur et professeur de théologie suisse Karl Barth (1886-1968) permettra de rendre accessibles aux chercheuses et chercheurs du monde entier ces textes, dont certains sont encore inédits ou n'ont été publiés que de manière dispersée, sous la forme d'une édition critique commentée. Depuis 1971, plus de 50 volumes sont parus. Le nombre total de volumes est estimé à 75. Cette édition s'est imposée comme la base de tout travail scientifique sur Karl Barth.

www.theologie.unibas.ch/de/karl-barth-zentrum

Johann Caspar Lavater : Historisch-kritische Edition ausgewählter Briefwechsel

Ce projet de recherche visant à établir une édition historique critique de correspondances choisies de Lavater recense la riche correspondance du théologien et philosophe zurichois pour mieux comprendre les discours fondamentaux de l'histoire culturelle et intellectuelle au 18^e siècle. À partir de la numérisation complète et de l'étude des plus de 23 000 lettres écrites ou reçues par Johann Caspar Lavater, son réseau est mis en lumière et une sélection de correspondances fait l'objet d'une édition historique critique. Ce fonds épistolaire constitue non seulement une source très riche pour quiconque s'intéresse à la vie et à l'œuvre de Lavater, mais renseigne également sur les réseaux et structures de communication entre érudits, sur l'évolution de la culture épistolaire et de la culture du savoir ainsi que sur les échanges intellectuels et leurs manifestations au 18^e siècle.

www.lavater.com

3. Relations internationales

All European Academies

Les activités du groupe de travail E-Humanities d'All European Academies (Allea) portent sur des formes innovantes de communication savante (scholarly communication) et sont liées aux initiatives du réseau européen OPERAS, qui s'engage en faveur d'une communication ouverte des résultats de la recherche en sciences humaines et sociales. Le rapport « Recognising Digital Scholarly Outputs in the Humanities » a été publié en novembre.

<https://allea.org>

Dariah-CH et Clarin-CH

Durant l'année sous revue, l'ASSH s'est également engagée dans les deux consortiums Dariah-CH et Clarin-CH, qui s'occupent de la coordination de communautés spécialisées. Dariah-CH s'adresse aux chercheuses et chercheurs des humanités numériques et Clarin-CH à celles et ceux travaillant avec des données linguistiques numériques.

L'ASSH soutient les activités des deux consortiums nationaux des European Research Infrastructure Consortia (Eric) en Suisse : Dariah-CH pour les humanités numériques et Clarin-CH pour la linguistique numérique. Durant l'année sous revue, les deux consortiums se sont attelés à la révision des statuts et à l'élaboration de la nouvelle convention entre les membres. Celle-ci sera conclue en 2024 en vue de la nouvelle période qui débutera en 2025.

Avec le Centre de compétences suisse en sciences sociales (FORS), Dariah-CH et Clarin-CH, l'ASSH a participé à la mise en œuvre du projet stratégique Social Sciences and Humanities Open Cloud SSHOC-CH. Un groupe de travail chargé de porter le projet en 2024 a été créé.

<https://dariah.ch>

<https://clarin-ch.ch>

European Alliance for Social Sciences and Humanities

Comme les années précédentes, l'Alliance a plaidé pour une prise en compte adaptée des thèmes des sciences humaines et sociales dans le nouveau programme-cadre de recherche Horizon Europe.
<https://eassh.eu>

A European Science Academies Gateway for the Humanities and Social Sciences

L'ASSH a poursuivi sa participation à l'European Science Academies Gateway for the Humanities and Social Sciences (Agate), le système d'information de l'Union des académies allemandes qui est placé sous la responsabilité de l'Académie des sciences et des lettres de Mayence. L'objectif à long terme d'Agate est de créer une plateforme numérique paneuropéenne qui améliore la visibilité et l'accessibilité de la recherche en sciences humaines et sociales pratiquée dans les académies européennes, et qui promeuve les coopérations internationales.

<https://agate.academy/de>

4. Transfert de connaissances et relations publiques

Le travail de communication comprend d'une part les relations publiques classiques, mais aussi la communication thématique (transfert de connaissances, communication scientifique). Sur ses canaux, l'ASSH attire régulièrement l'attention sur les appels à contributions et les appels à projets, les initiatives, les événements et les publications de son réseau. Durant l'exercice sous revue, cette forme de transmission du savoir a encore été intensifiée, en particulier sur le site Internet (news, agenda), dans la newsletter (appels à projets, agenda), dans les envois électroniques ciblés et sur les réseaux sociaux.

En 2023, l'ASSH a publié sur son site 19 news qui ont ensuite été diffusées sur ses différents canaux et elle a envoyé six communiqués de presse.

Le savoir-faire dans le domaine de l'audiovisuel a encore été renforcé au cours de l'année sous revue. Les approches cross-médiatiques ont été largement mises en œuvre et doivent être poursuivies de manière plus conséquente encore à l'avenir.

Prix de la Relève ASSH

Au total, 121 articles étaient en lice pour le Prix de la Relève 2023. Parmi les disciplines, les sciences politiques étaient les plus représentées avec 20 candidatures, suivies par la psychologie avec 18 candidatures. Les trois quarts des articles soumis étaient rédigés en anglais, le quart restant en français (16 %), en allemand (7 %) et en italien (2 %).

Après un processus d'évaluation en plusieurs étapes, le jury a décerné les prix 2023 :

- à Sarah-Maria Schober (or) pour l'article *A Hairy Tale : Eighteenth-Century Strands of Albinism and Race*, in : KNOW. A Journal on the Formation of Knowledge 6,1, pp. 177-213. <https://doi.org/10.1086/718478>
- à Stuart K. Watson, Piera Filippi, Luca Gasparri et al. (argent) pour l'article *Optionality in animal communication : a novel framework for examining the evolution of arbitrariness*, in : Biological 97,6, pp. 2057-2075. <https://doi.org/10.1111/brv.12882>

- à Frida Lyonga (bronze) pour l'article *How Context Matters : Change and Persistence of Homophobic Attitudes among Cameroonian Migrants in Switzerland*, in : Sexes 3,4, pp. 515-532. <https://doi.org/10.3390/sexes3040038>

Le Prix de la Relève a été créé en 1996 à l'occasion du 50^e anniversaire de l'ASSH. Il est dédié à la relève académique suisse et récompense de jeunes chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales pour la qualité d'un article scientifique. La remise du prix, d'une valeur totale de 18 000 francs, a lieu lors de l'Assemblée annuelle de l'ASSH au printemps. Les lauréat-e-s sont désigné-e-s par un jury organisé sous forme de commission de l'ASSH. Il est composé de onze professeur-e-s issu-e-s de neuf universités suisses. www.assh.ch/prix-releve

Série RECTO VERSO

Depuis 2015, en collaboration avec ses sociétés membres et d'autres organismes de son réseau, l'ASSH met sur pied des séries de manifestations thématiques (sous le label « La Suisse existe – La Suisse n'existe pas » jusqu'en 2022 et désormais sous le label RECTO VERSO). Les huit premières séries ont donné lieu à 102 événements au total. Dans le cadre de la neuvième série sur le thème de la participation culturelle, ont eu lieu quinze manifestations (quatorze en 2023, une en 2022), organisées par onze sociétés (voir chap. I.5). Les informations sur ces séries de manifestations sont réunies sur un site dédié de l'ASSH.

<https://rectoverso-sagw.ch/fr>

Portails disciplinaires

Dès 2012, l'ASSH a mis en ligne quatre portails disciplinaires dédiés : aux sciences de l'Antiquité (ch-antiquitas.ch) ; à l'art, l'architecture, la musique et le théâtre (sciences-arts.ch) ; aux sciences du langage et littératures (lang-lit.ch) et aux cultures et sociétés (cult-soc.ch). Régulièrement, les portails mettent en ligne des informations sur les événements, les programmes d'études ou les possibilités de financement par des tiers. Ils répertorient les offres d'emploi et signalent les nouvelles publications et autres ressources.

Le portail ch-antiquitas.ch a conçu et publié un quiz destiné aux futur·e·s étudiant·e·s. Durant l'année sous revue, les possibilités de développement des portails ont été discutées lors d'une ou de deux réunions selon les sociétés membres, en présence de celles-ci et des collaboratrices et collaborateurs scientifiques compétent·e·s de l'ASSH. www.assh.ch/infrastructures

Site Internet

Le site Internet, qui est le point nodal de la communication institutionnelle et thématique, a été tenu à jour au fil de l'année, les dispositions relatives à la protection des données et le bandeau de consentement aux cookies ont été adaptés à la législation actuelle, une nouvelle fonction de recherche a été intégrée et une mise à jour majeure du logiciel de gestion du contenu a été réalisée.

En outre, 28 sociétés membres et trois portails disciplinaires utilisent le site de l'ASSH pour une présence uniforme sur la Toile (Content Management System partagé).

L'ASSH recense et analyse les chiffres d'accès aux contenus de son site ainsi que le comportement des utilisatrices et utilisateurs avec l'outil Google Analytics. Jusqu'au 30 juin 2023, Google proposait à cet effet le logiciel Google Analytics Universal. Celui-ci a cessé de fonctionner au 1^{er} juillet 2023 pour être remplacé par l'outil Google Analytics 4. Du fait de ce changement de logiciel, il est difficile de procéder à une évaluation annuelle probante des données. La façon dont sont définies de nombreuses métriques (taux d'engagement, sessions, acquisition d'utilisatrices et utilisateurs) a évolué avec le nouveau logiciel. Les données issues de Google Analytics Universal et de Google Analytics 4 ne sont donc pas comparables et les jeux de données correspondants ne sont pas facilement compilables entre eux. C'est pourquoi nous renonçons à citer des données d'analyse du site Internet pour l'exercice 2023.

www.assh.ch

Bulletin

Au cours de l'année sous revue, deux Bulletins de l'ASSH avec des dossiers thématiques ont été publiés (voir chap. I.5) :

- Mai : Implementation : Wissenschaft und gesellschaftliche Transformation | Implémentation : science et transformation sociétale
- Octobre : Verfassung – gestalterische Potenziale und historische Horizonte | Constitution – potentiels visionnaires et horizons historiques

Les dossiers contenaient chacun des articles d'environ dix auteur·e·s issu·e·s de différentes disciplines de recherche et, dans certains cas, de l'administration, de la politique et de la société civile. Différentes perspectives des sciences humaines et sociales sur des questions contemporaines ont ainsi été mises en relation les unes avec les autres. Le nombre d'abonné·e·s pour la version papier est resté stable, avec environ 2300 personnes, tandis que le nombre d'abonné·e·s au numérique a grimpé de 270 à 400.

www.assh.ch/bulletin

Newsletter / envois électroniques

En 2023, l'ASSH a envoyé une newsletter en allemand et en français sur les thèmes suivants (classés par ordre chronologique) :

- L'IA comme défi
- Le système éducatif en crise ?
- Implémenter & Cie
- L'excellence dans le pipeline
- Le nombre d'étudiant·e·s stagne
- Nouvelles formes de publication de la recherche en sciences humaines

Le nombre d'abonné·e·s à la newsletter est resté stable, avec environ 3000 personnes (2499 germanophones, 509 francophones).

L'infolettre thématique « Ageing Society Gazette » a été envoyée une fois en 2023 (390 abonné·e·s contre 352 l'année précédente). En outre, l'ASSH a adressé à son réseau, au cours de l'année sous revue, une vingtaine d'envois thématiques à différents groupes, pour un total d'environ 8000 destinataires. Les newsletters et envois présentent des taux d'ouverture et de clics supérieurs à 40 % en moyenne, ce qui indique un bon ciblage.

www.assh.ch/newsletter

« décodage » – Blog de l'ASSH

Au cours de 2023, 18 articles (neuf en allemand, sept en français, deux en anglais) ont été publiés sur le blog « décodage ». Les cinq articles les plus consultés ont été :

- « In Finanzmärkten ist Vertrauen eine harte Währung », Martin Nerlinger, publié le 20.04.2023.
- « Ich konsumiere, also bin ich », Jeannette Behringer, publié le 27.07.2023.
- « L'école peut-elle être neutre ? », Taïs Foretay, publié le 05.09.2023.
- « Materieller Wohlstand und das Gute Leben in der Klimakrise », Martin Kolmar, publié le 08.06.2023.
- « Gouvernance algorithmique et démocratie, des finalités divergentes ? », Solange Ghernaouti, publié le 13.07.2023.

L'indication du nombre exact de visites n'est pas pertinente en raison du passage à l'outil Google Analytics 4 au cours de l'année sous revue (voir ci-dessus sous Site Internet).

www.assh.ch/blog

Réseaux sociaux

L'ASSH est présente sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn. Le compte Facebook n'est plus administré et sera officiellement fermé en 2024. Il n'y a pas de promotion autour de la chaîne YouTube et le but n'est pas de la développer. La chaîne est nécessaire pour pouvoir intégrer des vidéos sur le site Internet de l'ASSH.

X : l'ASSH est sur Twitter depuis octobre 2011. Au cours de l'exercice sous revue, le nombre d'abonné-e-s a modestement augmenté, atteignant 2803 (+50 par rapport à l'année précédente). Cette stagnation reflète la baisse de popularité globale de ce média.

En 2023, l'ASSH a publié 142 posts sur X, soit deux fois moins que l'année précédente (288 tweets). La portée des posts a logiquement diminué, avec 84 500 impressions en 2023 contre 171 185 en 2022.

Il est satisfaisant de constater que le taux d'interaction moyen a légèrement augmenté, passant de 2,7 % en 2022 à 3,1 % sur l'exercice.

twitter.com/sagw_ch

LinkedIn : fin 2023, 2325 personnes suivaient la page d'entreprise de l'ASSH (contre 1112 l'année précédente). Le nombre de followers a donc plus que doublé. L'une des raisons de cette évolution positive pourrait être la reprise de X/Twitter par Elon Musk, qui a vraisemblablement entraîné un report de la communauté scientifique vers des offres de plateformes alternatives.

Les 118 publications de l'ASSH ont été vues 109 371 fois par les utilisatrices et utilisateurs qui nous suivent sur LinkedIn (70 996 l'année précédente). Au vu de la hausse non significative du nombre de publications (114 en 2022), cette progression est très satisfaisante. Il convient toutefois de préciser que le nombre d'impressions est généralement corrélé à l'évolution du nombre de followers. Durant l'année sous revue, le nombre de clics a atteint 3953 (1857 en 2022) et le taux d'engagement par contribution 4,4 % en moyenne (4,1 % l'année précédente). Ce dernier reste donc stable, à un niveau élevé.

www.linkedin.com/company/sagwssh

Prestations de transfert

La partie qui suit dresse la liste des prestations de transfert scientifique fournies par les collaboratrices et collaborateurs du Secrétariat général. Y figurent les publications dans des journaux, revues et autres médias, les participations actives à des manifestations, les présentations et les exposés lors de colloques, ainsi que les mandats au sein d'organes externes.

Publications

Renforcer l'école et aller vers une éducation populaire, Interview avec Markus Zürcher, dans : Voix populaire, 05.04.2023.

Den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft fördern, Interview avec Romaine Farquet, dans : vielfALT. Ein Blog der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 02.09.2023.

Maryl, Maciej, Marta Błaszczynska, Ilaria Bonincontro, Beat Immenhauser, Szilvia Maróthy,

Eveline Wändl-Vogt, Joris J. van Zundert, and ALLEA Working Group E-Humanities: Recognising Digital Scholarly Outputs in the Humanities – ALLEA Report. ALLEA, November 30 2023. <https://doi.org/10.26356/OUTPUTS-DH>.

Présentations, exposés, tables rondes

Immenhauser, Beat : 2nd strategic meeting « SSH Infrastructures in Switzerland ». Participation à la table ronde, Berne, 18.01.2023.

Immenhauser, Beat: EOSC National Event Switzerland. Participation à la table ronde «How to move open science, open access and open research data forward in Swiss Universities and in Swiss research communities? What can EOSC do to help spur interoperability?», Berne, 08.03.2023.

Weibel, Christian et Heinz Nauer: Verständigung in einem mehrsprachigen Netzwerk: zwischen Ideal und Pragmatismus. Themensinsel und Podiumsdiskussion am Schweizer Schreibtag 2023 : Schreiben im mehrsprachigen Kontext, 29.04.2023, Universität de Bâle, Bâle.

Gariépy, Arnaud et Fabienne Jan: Penser un mo(nu)ment ! Un projet de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH). Présentation au cours-séminaire : « Globalisation et circulations », Thématique 2023 : « Un passé colonial sans empire : traces lausannoises », Lausanne, 12.05.2023.

Immenhauser, Beat : Journée au vert des National Strategy Council Open Research Data. Présentation, La Neuveville, 14.07.2023.

Weibel, Christian: modération de la session « Société » au 5^e Colloque Recherche sur les parcs suisses, Université de Lausanne, Lausanne, 12.09.2023.

Immenhauser, Beat: Séance de réflexion des Académies suisses, présentation sur « The National ORD-Strategy », Berne, 02.11.2023

Elmer, Sara: Nachhaltige Gesellschaft. « Themensinsel » à l'occasion de la manifestation

« Wissenschaftlicher Legislaturaufakt » pour les parlementaires, organisée par les Académies suisses des sciences, Berne, 19.12.2023.

Mandats externes

Immenhauser, Beat: Open Access Alliance, swissuniversities (en tant que Délégué Open Science des Académies suisses).

Immenhauser, Beat: présidence du pool d'évaluateurs (Reviewers' Pool) du programme Open Science, swissuniversities (en tant que Délégué Open Science des Académies suisses).

Immenhauser, Beat: délégation Open Science DelOS, swissuniversities (en tant que Délégué Open Science des Académies suisses).

Immenhauser, Beat : groupe de coordination du Conseil stratégique pour Open Research Data ORD (en tant que Délégué Open Science des Académies suisses).

Immenhauser, Beat: comité de l'Association Data and Service Center for the Humanities DaSCH, DaSCH/Université de Bâle (en tant que représentant de l'ASSH).

Immenhauser, Beat : ALLEA Working Group E-Humanities, Allea (en tant que représentant de l'ASSH).

Immenhauser, Beat : European Alliance for Social Sciences and Humanities EASSH (en tant que représentant de l'ASSH).

Immenhauser, Beat : comité de projet PLATO (en tant que représentant de l'ASSH).

Immenhauser, Beat : membre du groupe de coordination Infrastructures SSH.

Zürcher, Markus : comité de Memoriaiv, association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse.

Zürcher, Markus : conseil scientifique de la Haute école pédagogique de la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse.

5. Publications et manifestations

Publications

Académie suisse des sciences humaines et sociales (2023) : Wege zu einem nachhaltigen Konsum | Vers une consommation durable (Swiss Academies Communications, 18,5).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8135855>

Comptant parmi les pays les plus prospères de la planète, la Suisse affiche un niveau de consommation supérieur à la moyenne, ce qui a des conséquences négatives sur les individus et l'environnement dans le monde entier. L'objectif de rendre notre consommation durable est indiscutable. Cependant, la manière dont il peut être atteint a été peu discutée jusqu'ici. C'est là qu'intervient le recueil de l'ASSH « Vers une consommation durable ». Vingt contributions issues d'une bonne partie du spectre des sciences humaines et sociales invitent à une réflexion sur nos choix quotidiens en matière de consommation, sur les conditions cadres systémiques et sur la puissance des récits et du storytelling dans ce contexte.

Zürcher, Markus (2023) : Fördern statt selektieren. Plädoyer für eine Volksschule, die das Begabungspotenzial der Kinder und Jugendlichen ausschöpft (Swiss Academies Communications 18,1).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7551627>

Les réformes du système éducatif menées jusqu'ici n'ont guère modifié les structures de base de l'école obligatoire. Le système des classes par tranche d'âge, les examens menés sous la pression du temps et la répartition des élèves en fonction des notes remonte en partie au 17^e siècle. Le principe de sélection est particulièrement problématique. La première sélection a lieu à 12 ans (lors du passage du primaire au secondaire I), la seconde à 15 ans (lors du passage du secondaire I au secondaire II). Or, les enfants et les jeunes ne se développent pas de manière linéaire au fil des ans. De plus, le niveau de formation des parents ainsi que leurs revenus exercent une grande influence sur les performances des élèves (à travers l'aide aux

devoirs et des cours particuliers par exemple). De vastes études empiriques montrent que la sélection précoce reproduit et renforce les inégalités sociales. Le secrétaire général de l'ASSH plaide en faveur d'une conception plus globale de l'éducation et un investissement prioritaire dans l'école obligatoire. Au lieu de s'orienter sur les besoins en main-d'œuvre (*manpower approach*) et de procéder à une sélection précoce, l'école obligatoire doit promouvoir les intérêts individuels et le capital humain. L'éducation, conclut Markus Zürcher, doit rendre capable de penser et d'agir de manière autonome. Dans un monde du travail qui évolue rapidement, rien n'est plus important que l'apprentissage tout au long de la vie et la capacité à faire face de manière constructive aux nouvelles situations.

Leemann, Regula Julia et Elena Makarova (2023) : Das Paradox von sozialer Integration und Ausschluss im Schweizer Bildungswesen. Beiträge der Soziologie (Swiss Academies Reports 18,1).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7469223>

Les institutions de formation marquent les parcours de vie individuels dès la plus tendre enfance. Elles contribuent aux chances professionnelles et aux perspectives offertes par la société, à la prospérité et à la cohésion sociale de la population en Suisse. Intégrante et qualifiante, l'éducation permet de transmettre des valeurs, des compétences et des connaissances clés à la génération suivante. Elle est également liée à la promesse sociale d'égalité des chances : l'éducation est fondée sur le credo que tout individu dispose des mêmes chances de réussite et de participation aux biens sociaux, indépendamment de son appartenance à des groupes au sein de la société. Pour approfondir ces problématiques, cette publication réunit une série de courts articles à visée sociologique, basés sur des études empiriques et consacrés à la contradiction entre intégration sociale et exclusion au sein du système éducatif suisse. Elle est le résultat d'un congrès de section du réseau de recherche en sociologie de l'éducation de la Société suisse de sociologie, qui s'est tenu à l'Université de Bâle à l'été 2022 avec le soutien financier de l'ASSH.

Dans l'ensemble, les résultats mettent en évidence une situation paradoxale : le système éducatif – avec ses structures héritées du passé, ses valeurs et règlements institutionnalisés et avec les sphères politique et professionnelle compétentes en matière de formation –, ainsi que les rapports sociaux, économiques et politiques promeuvent l'intégration et la cohésion sociale, mais génèrent dans le même temps l'inégalité et l'exclusion.

ASSH (2023) : *Verfassung – gestalterische Potenziale und historische Horizonte | Constitution – potentiels visionnaires et horizons historiques* (Bulletin de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales 29,2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8375505>

Face aux innombrables défis du 21^e siècle, plusieurs questions fondamentales se posent de nos jours : les Constitutions et les droits fondamentaux en vigueur sont-ils encore le cadre approprié pour trouver des réponses sociales, politiques et juridiques au changement climatique, à l'autodétermination numérique ou à la mondialisation ? Dans quelle mesure la Constitution fédérale suisse est-elle adaptée à notre époque ? Le dossier part de l'idée que les Constitutions recèlent un très grand potentiel visionnaire et créatif. Nombre de déclarations des droits fondamentaux qui ont marqué l'histoire étaient de véritables utopies. La Constitution fédérale suisse de 1848 n'était pas non plus le point final de la formation d'un État-nation, atteint par le consensus de tous les Confédérés, mais le projet tourné vers l'avenir d'une élite libérale. Les textes rassemblés dans le dossier, écrits par huit auteur-e-s provenant des domaines des sciences juridiques et politiques, de l'histoire et de la philosophie du droit, du droit international et constitutionnel, de l'anthropologie sociale et de la philologie romane, ouvrent le regard sur de surprenants horizons constitutionnels, rétrospectifs et prospectifs, en Suisse et au-delà.

ASSH (2023) : *Implémentation : science et transformation sociétale* (Bulletin de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales 29,1).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7857303>

Le dossier « Implémentation » pose des ques-

tions telles que : comment le potentiel de la recherche orientée vers des solutions issues des sciences humaines et sociales est-il actuellement exploité ? Quelles sont les conditions politiques, juridiques et socioculturelles nécessaires pour que les résultats de la recherche puissent être mis en œuvre ? Quels sont les processus viables d'une production de connaissances contextualisée ? Quels sont les obstacles qui bloquent la mise en œuvre ou l'implémentation des innovations ? L'évaluation de la recherche valorise-t-elle suffisamment les projets orientés vers les solutions et la pratique ? Les contributions de la première partie se penchent sur les potentiels et les obstacles des processus d'implémentation et désignent des voies de transformation possibles du point de vue des sciences de l'évaluation (Michael Ochsner), de la sociologie (Loïc Riom et Dominique Vinck), du droit (Markus Schreiber), de la politologie (Isabelle Stadelmann) et des sciences culturelles (Jörg Metelmann). Les auteur-e-s montrent clairement que la *traduction* entre la science et la société est bien plus que la simple *mise en œuvre* des résultats de la recherche. La seconde partie de ce dossier présente cinq projets suisses de laboratoires vivants dans les domaines de l'environnement, de la qualité de vie des seniors, de l'alimentation, de l'énergie et du design.

Manifestations

Colloques, discussions, tables rondes

14 novembre 2023, Eventfabrik, Berne
Sustainability Science Forum 2023 – Policy and science : joining forces for a sustainable future
Organisé par l'Académie suisse des sciences naturelles, en partenariat avec l'ASSH

26 octobre 2023, Stade Wankdorf Berne (Valiant Lounge)

Mieux vieillir, mieux mourir : apport humain, technique et spirituel

Une manifestation dans le cadre de la série Medical Humanities « Vieillir », en collaboration avec l'Académie suisse des sciences médicales

19 octobre 2023, Ateliers Bollwerkstadt, Berne

Verfassung | Constitution

Vernissage avec des contributions d'expert-e-s pour le Bulletin 2/23 de l'ASSH

29 juin 2023, Université de Berne, Unitobler
Encouragement des éditions au 21^e siècle
Organisé par la Société suisse d'histoire, en partenariat avec l'ASSH et la Société suisse de musicologie

**Manifestations dans la série RECTO
VERSO sur le thème de la participation
culturelle**

4 décembre 2023, Kunstmuseum Basel
Curating Difference – Different Curating
Manifestation de la Société suisse d'études genre

25 novembre 2023, Institut de musicologie, Université de Berne
Komponierte Ihr Grossvater? War Ihre Nachbarin Pianistin? Schreiben Sie darüber!
Manifestation de la Société suisse de musicologie

14 novembre 2023, Haute école des arts de Berne
Bilderbücher – ein Beitrag zur Kulturellen Teilhabe
Manifestation organisée par l'Institut suisse Jeunesse et Médias

5 octobre 2023, Université de Berne
Identität oder Identifikation? Über das Problem der Zugehörigkeit zu einer Kultur, und warum Versuche, sich darüber zu verständigen, leicht scheitern
Manifestation organisée par Krino. Société de philosophie de Berne

29 septembre 2023, Zürcher Hochschule der Künste
« Right for We »
Manifestation de la Société suisse pour la recherche en éducation

22 août 2023, Centre de congrès Stefano Franscini, Monte Verità, Ascona
Die gesellschaftliche Relevanz der Schweizer Philosophie auf dem Prüfstand
Manifestation de la Société suisse de philosophie

6 juillet 2023, différents lieux dans le Val d'Anniviers
Images of Swiss Commons – Fotografische Dokumentation lokaler Praktiken der kollektiven Ressourcennutzung als Projekte der kulturellen Teilhabe
Manifestation de la Société suisse d'histoire rurale

2 juin 2023, Musée de la Main, Lausanne
Participations culturelles numériques ?
Promesses et innovations à l'aube du Web 3.0
Manifestation de la Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society

27 avril 2023, Espace socio-culturel Pôle Sud, Lausanne
D'où tu causes ?
Manifestation de la Société suisse d'études africaines

23 mars, 11 mai, 21 septembre, 16 novembre, 14 décembre, Espace Tilo-Frei, Université de Neuchâtel
Chercher la langue. L'enquête linguistique à Neuchâtel du début du 20^e siècle à nos jours
Cinq manifestations du Glossaire des patois de la Suisse romande

1. Sociétés membres

L'Académie compte 62 sociétés membres. Pour l'exercice sous revue, ces dernières ont reçu des subsides à hauteur de 2,5 millions de francs, ce qui correspond à quelque 12 % des charges d'exploitation prévues au budget de l'ASSH.

Celle-ci alloue ses subsides en se basant sur des requêtes annuelles soumises par ses sociétés membres. Les demandes sont examinées en détail au Secrétariat général par les collaboratrices et collaborateurs responsables. Le règlement concernant l'attribution de subventions de l'ASSH et une planification des priorités, établie en accord avec les sociétés, servent de base pour répartir les fonds. Comme les années précédentes, l'Académie n'a pas été en mesure, avec les moyens prévus au budget, d'accorder l'intégralité des montants demandés. Avec 14,2 %, le taux de coupe a été plus élevé que l'année précédente, qui se montait à 10,1 %.

Les sections ont adopté les nouveaux plans de répartition 2024 lors de l'Assemblée annuelle à l'attention du Comité de l'ASSH, qui les a approuvés lors de sa réunion de septembre. Ces plans 2024 sont entrés en vigueur après l'adoption du budget par le Parlement.

Les subsides destinés aux revues et séries représentent 51,6 % des subventions de l'Académie aux sociétés membres. Nombre d'entre elles considèrent la publication de périodiques scientifiques comme leur principale mission. Pour cette raison, l'Académie évalue depuis plusieurs années tous les périodiques selon des critères formels et financiers. Ce contrôle qualité comprend trois parties : l'examen des critères

formels, l'utilisation conforme au règlement des fonds accordés et l'état d'avancement de la mise en œuvre des formes de diffusion numérique et de l'Open Access. Ce contrôle annuel a pour but de maintenir et de promouvoir la qualité des publications subventionnées par l'Académie et d'élargir leur diffusion. Une attention particulière est portée aux formes de publication numériques, un projet qui se poursuit depuis plusieurs années (voir chap. I.1)

Au-delà des périodiques, l'ASSH a accordé des subventions pour 99 colloques durant l'exercice. Le montant qui leur a été alloué représente 26,4 % du total des subsides destinés aux sociétés membres. En subventionnant 51 projets dans la catégorie Informations disciplinaires (14,1 % des subventions), l'ASSH a encouragé la mise en réseau des chercheuses et chercheurs en Suisse, notamment par des bulletins, des newsletters, quatre portails disciplinaires et des projets relatifs à l'évaluation de la qualité et des performances.

Outre les fonds alloués par le biais du plan de répartition annuel, l'Académie a également soutenu une série définie de projets à long terme avec une contribution de 202 000 francs pour 2023, ce qui représente 7,9 % du total des subventions versées aux sociétés membres.

L'ASSH considère ses subventions principalement comme une aide subsidiaire : les sociétés contribuent au financement par des apports propres et des fonds de tiers. Au total, cela représente au moins la moitié des coûts totaux des activités subventionnées par l'Académie. Les comptes des sociétés membres de l'année dernière montrent que les subventions de l'ASSH

	Subsides 2023		Coupes 2023		2022 accordés
	demandés	accordés	CHF	%	
Publications	1 524 716	1 314 900	209 816	13,8	1 308 480
Colloques	812 105	673 420	138 685	17,1	639 870
Informations disciplinaires	422 060	356 110	65 950	15,6	332 545
Entreprises à long terme des sociétés membres	208 000	202 000	6 000	2,9	200 000
Total	2 966 881	2 546 430	420 451	14,2	2 480 895

Tableau 1
Subsides directs
aux sociétés
membres

couvrent environ 30 % de leurs charges totales. On peut donc à juste titre parler d'un financement de départ extrêmement fructueux, grâce auquel il est possible de mobiliser des millions supplémentaires en faveur des sciences humaines et sociales.

Le travail de milice volontaire et non rémunéré de nombreux membres des sociétés n'est pas comptabilisé. Sans leur engagement, l'Académie et ses membres ne seraient pas en mesure de maintenir leur offre d'activités scientifiques.

2. Requêtes individuelles

Les requêtes individuelles consistent essentiellement en des demandes de subsides pour les frais de voyage de chercheuses et chercheurs de la relève qui souhaitent participer activement à des colloques à l'étranger. Dans certains cas individuels justifiés, l'ASSH accorde des subsides à des demandes extraordinaires pour des colloques et des publications ainsi que pour des projets de numérisation et d'Open Access. Les subventions de l'Académie sont des contributions subsidiaires, qui sont généralement destinées à déclencher des fonds supplémentaires de la part d'autres organismes de financement ou des sociétés membres. Les tableaux 1a à 1c fournissent des informations sur les différentes requêtes individuelles reçues et traitées au cours des dernières années.

Le volume des subventions demandées et accordées a augmenté bien plus fortement que le nombre de requêtes soumises. Le montant cumulé des demandes s'élève en 2023 à 933 317 francs, soit un bon tiers de plus que l'année précédente. Cette progression s'explique principalement par une hausse dans les catégories Publications et Colloques. Un léger repli s'observe en revanche pour les périodiques et la catégorie Divers, dans laquelle figurent essentiellement des projets de numérisation. Le taux de réduction atteint 27 %, ce qui représente de nouveau une hausse significative par rapport à l'année précédente (20 %), imputable en grande partie à des subventions diminuées ou non accordées dans la catégorie Divers. Au total, 678 268 francs ont été alloués

à des requêtes individuelles, ce qui constitue un nouveau record. Ce chiffre doit toutefois être relativisé, car toutes les requêtes individuelles sont désormais systématiquement saisies sur la plateforme mySAGW et donc comptabilisées, ce qui n'était pas le cas par le passé.

Les subsides pour frais de voyage affichent une hausse d'environ 11 % en 2023 pour s'établir à 148 000 francs (133 500 francs en 2022), un niveau qui reste cependant encore inférieur à celui des années précédant la pandémie de Covid-19, avec des montants alloués nettement supérieurs à 200 000 francs. La demande de subventions pour des colloques, encore très modérée l'année précédente, a connu une nette augmentation avec le quadruplement des subsides accordés. La hausse est encore plus marquée pour les publications, semblant témoigner d'un certain effet de rattrapage. Bien qu'en recul par rapport à 2022, les dépenses dans la catégorie Divers (288 385 francs) constituent une fois encore la plus grande part des sommes consacrées aux requêtes individuelles (environ 43 %).

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Requêtes reçues	284	259	65	94	301	315	336
Requêtes traitées	279	254	65	95	304	319	344
Requêtes accordées	219	210	56	29	270	279	305
Requêtes en cours d'examen	1	5	0	0	0	2	1
Requêtes sans suite	110	44	8	66	34	40	38
Requêtes sans suite en %	38,7	17,0	12,3	70,2	11,3	12,7	11,3

Tableau 1a
Évolution des
requêtes
individuelles
de 2017 à 2023

	Requêtes		Subsides		Coupes	
	traitées	accordées	demandés	accordés	en CHF	en %
Périodiques	2	2	50 065	20 065	30 000	59,9
Publications	7	7	126 156	107 948	18 208	14,4
Colloques	22	20	161 261	113 870	47 391	29,4
Subsides pour frais de voyage	233	177	187 500	148 000	39 500	21,1
Divers	15	13	408 335	288 385	119 950	29,4
Total 2023	279	219	933 317	678 268	255 049	27,3

Tableau 1b
Subsides deman-
dés et accordés
par secteur en
2023

	Requêtes		Subsides		Coupes	
	traitées	accordées	demandés	accordés	en CHF	en %
Total 2023	279	219	933 317	678 268	255 049	27,3
Total 2022	254	210	673 872	539 019	134 853	20,0
Total 2021	65	56	339 733	309 985	29 748	8,8
Total 2020	95	29	364 127	262 800	101 327	27,8
Total 2019	304	270	596 674	539 970	56 704	9,5
Total 2018	319	279	573 729	523 186	50 543	8,8
Total 2017	344	305	465 412	393 023	72 389	15,6

Tableau 1c
Subsides pour
requêtes
individuelles
de 2017 à 2023

3. Entreprises de l'Académie

Durant l'exercice sous revue, l'Académie a alloué un total de 10,4 millions de francs à ses six entreprises (Inventaire des trouvailles monétaires suisses, Vocabulaires nationaux, Dodis, Dictionnaire historique de la Suisse, Année Politique Suisse, infoclio.ch). Par rapport à l'année précédente (10,29 millions de francs), le niveau de subvention a donc été maintenu (+1,2 %). À notre grande satisfaction, différentes entreprises ont de nouveau réussi à obtenir des fonds de tiers considérables. De plus, l'ASSH a financé depuis 2021 huit projets d'édition (voir chap. I.2), dont la responsabilité de financement a été transférée du Fonds national suisse (FNS) à l'Académie. Les subventions ont été interrompues au niveau du FNS et seront comptabilisées par l'ASSH en début d'année avant d'être transférées aux différents projets d'édition. En 2023, 3,29 millions de francs ont été attribués aux projets d'édition.

4. Publications soutenues par l'ASSH

Les pages suivantes énumèrent toutes les publications des sociétés membres, des entreprises, des commissions et curatoriums ainsi que des particuliers, qui sont parues au cours de l'année sous revue avec le soutien de l'ASSH. Les revues et les séries des sociétés membres en constituent la majeure partie. L'Académie considère ses subventions en premier lieu comme un soutien subsidiaire (voir chap. I.1 Open Science) : les sociétés contribuent au financement par des apports propres et par la recherche de fonds de tiers. Au total, ces apports représentent au moins la moitié des coûts totaux des activités subventionnées par l'ASSH (règle des 50 %). Les informations disciplinaires des sociétés membres ne sont pas mentionnées ici (voir chap. II.1, tab. 1).

Périodiques et collections des sociétés membres

Section 1

Archéologie Suisse

- as., 4 numéros, auto-éd., Bâle, 2023.
- Annuaire d'Archéologie Suisse, vol. 106, auto-éd., Bâle, 2023.

Association suisse pour l'étude de l'Antiquité

- Museum Helveticum, deux numéros, Schwabe, Bâle, 2023.

Société suisse pour l'étude du Proche-Orient ancien

- Orbis Biblicus et Orientalis, 3 vol., Peeters, Louvain, 2023.

Société suisse d'histoire

- Annuaire Généalogie suisse, vol. 1, auto-éd., 2023.
- arbido, trois numéros, 2023.
- ARES, vol. 6, Hier und Jetzt, Baden, 2023.
- Didactica Historica, vol. 9, Éd. Alphil, Neuchâtel, 2023.
- Histoire des Alpes, vol. 28, Chronos, Zurich, 2023.
- Itinera, vol. 50, 51, Schwabe, Bâle, 2023.
- Revue suisse d'histoire, trois numéros, Schwabe, Bâle, 2023.
- Revue suisse d'histoire religieuse et culturelle, vol. 117, Schwabe, Bâle, 2023.
- traverse, trois numéros, Chronos, Zurich, 2023.

Société suisse d'héraldique

- Archives héraldiques suisses, un numéro, Franz Kälin, Einsiedeln, 2023.

Société suisse de numismatique

- Gazette numismatique suisse, deux numéros, rubmedia, Berne, 2023.
- Revue suisse de numismatique, vol. 100, auto-éd., 2023.

Association Suisse Châteaux forts

- Moyen Âge, quatre numéros, auto-éd., 2023.
- Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters, vol. 49, auto-éd., 2023.

Association suisse des amis de l'art antique

- Antike Kunst, 1 vol., auto-éd., Bâle, 2023.

Section 2

Société d'histoire de l'art en Suisse

- Art + Architecture en Suisse, quatre numéros, auto-éd., Berne, 2023.

Société suisse du théâtre

- itw : im dialog, vol. 6, Alexander, Berlin, 2023.

Association des musées suisses / Conseil international des musées ICOM Suisse

- La revue suisse des musées, deux numéros, auto-éd., Zurich, 2023.

Centre national d'information sur le patrimoine culturel

- NIKE-Bulletin, quatre numéros, auto-éd., 2023.
- Participatio, vol. 8, 2023.

Section 3

Société académique des germanistes suisses

- Schweizer Texte : Neue Folge, vol. 62-63, Chronos, Zurich, 2023.

Collegium Romanicum

- Vox Romanica, vol. 82, Narr Francke Attempto, Tübingen, 2023.

Società Retorumantscha

- Annalas da la Società Retorumantscha, vol. 136, auto-éd., Coire, 2023.

Association suisse de Sémiotique et de Théorie de la Culture

- figurationen, deux numéros, Böhlau, Cologne, 2023.

Association suisse de littérature générale et comparée

- Colloquium Helveticum, vol. 52, Aisthesis, Bielefeld, 2023.

Section 4

Anthropologie Culturelle Suisse

- Schweizerisches Archiv für Volkskunde, deux numéros, Chronos, Zurich, 2023.

Société suisse d'ethnologie

- Anthropological Theory, quatre numéros, SAGE, 2023.
- Revue suisse d'anthropologie sociale et culturelle, vol. 29, Seismo, Zurich, 2023.

Société Suisse-Asie

- Études Asiatiques, vol. 77, De Gruyter, Berlin/Boston, 2023.
- Mondes de l'Extrême Orient, vol. 33-34, De Gruyter, Berlin/Boston, 2023.
- Mondes de l'Islam, vol. 14, De Gruyter, Berlin/Boston, 2023.

Société suisse des Américanistes

- La Revista, un numéro, auto-éd., 2023.

Société suisse pour la science des religions

- Revue de didactique des sciences des religions, vol. 11, auto-éd., Fribourg, 2023.
- CULTuREL, 1 vol., Seismo, Zurich, 2024.

Société suisse de philosophie

- Revue de théologie et de philosophie, quatre numéros, auto-éd., 2023.
- Studia Philosophica, vol. 82, Schwabe, Bâle, 2023.

Société suisse de théologie

- Theologische Zeitschrift, vol. 79, Reinhardt, Bâle, 2023.
- Theologische Berichte, vol. 42, Herder, Freiburg, 2023.
- Internationale Kirchliche Zeitschrift, quatre numéros, auto-éd., Berne, 2023.

Société suisse d'études juives

- Judaica. Neue digitale Folge, vol. 4, Open Publishing, Berne, 2023.

Société suisse d'études genre

- Gender Issues, 1 vol., Seismo, Zurich, 2023.

Section 5

Société suisse d'économie et de statistique

- Swiss Journal of Economics and Statistics, un numéro, SpringerOpen, Londres, 2023.

Société suisse de gestion d'entreprise

- Die Unternehmung, quatre numéros, Nomos, Baden-Baden, 2023.

Société suisse de législation

- LeGes – Législation & Évaluation, trois numéros, auto-éd., 2023.

Société suisse des juristes

- Revue de droit suisse, vol. 142, Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2023.
- Sui generis, auto-éd., Zurich, 2023.
- Medialex, dix numéros, auto-éd., 2023.
- Ancilla Iuris – Constellations of Law, auto-éd., 2023.

Société suisse de droit international

- Revue suisse de droit international et européen, quatre numéros, Schulthess, Zurich, 2023.

Groupe suisse de criminologie

- Nouvelle Revue de Criminologie et de Politique pénale, deux numéros, Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2023.

Section 6

Société suisse pour la recherche en éducation

- Revue suisse des sciences de l'éducation, trois numéros, 2023.
- Exploration : Collection de la Société suisse pour la recherche en éducation, vol. 203-209, Peter Lang, Bruxelles, 2023.

Société suisse des sciences administratives

- Yearbook of Swiss administrative sciences, vol. 14, kdmz, Zurich, 2023.

Société suisse de psychologie

- European Journal of Psychology Open, trois numéros, Hogrefe, Berne, 2023.

Association suisse de science politique

- Revue suisse de science politique, quatre numéros, John Wiley & Sons, Oxford, 2023.

Société suisse de sociologie

- Revue suisse de sociologie, trois numéros, Seismo, Zurich, 2023.

Société suisse des sciences de la communication et des médias

- Studies in Communication Sciences, trois numéros, Seismo, Zurich, 2023.
- European Journal of Health Communication, trois numéros, auto-éd., Zurich, 2023.

Société suisse de travail social

- Revue suisse de travail social, un numéro, Seismo, Zurich, 2023.

Société suisse d'économie et de sociologie rurales

- Annuaire Économie et sociologie rurales, 1 vol., auto-éd., 2023.

Section 7

Swisspeace – Fondation suisse pour la paix

- Swisspeace Working Papers, quatre numéros, auto-éd., 2023.

swissfuture – Société suisse pour des études prospectives

- swissfuture – Magazin für Zukünfte, quatre numéros, auto-éd., 2023.

Publications des entreprises

Inventaire des trouvailles monétaires suisses

- Bulletin, un numéro, auto-éd., 2023.

Vocabulaires nationaux

- Schweizerisches Idiotikon, Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache, Band XVII, 230. Heft, Spalten 1025-1152, Schwabe, Bâle, 2023.
- Glossaire des Patois de la suisse romande, Fasc. 136, Tome X, Librairie Droz, Genève, 2023.
- Glossaire des Patois de la suisse romande, Rapports annuels 2021-2022, Neuchâtel, 2023.
- Kristol, Andres, Histoire linguistique de la Suisse romande (Collection Glossaire des patois de la Suisse romande), Alphil, Neuchâtel, 2023.
- Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, Fasc. 103, 104, Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona, 2023.
- Genasci, Dafne, Fieno. Estratto dal Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana (Le voci 21), Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona, 2023.
- Dicziunari Rumantsch Grischun, Fasc. 199, 200, vol. 15, 2023.

Dodis – Documents diplomatiques suisses

- Zala, Sacha et al., Documents diplomatiques suisses, vol. 1993, Berne, 2024.
<https://doi.org/10.5907/DDS-1993>
- Herren, Madeleine et Sacha Zala (éd.), La Suisse et la construction du multilatéralisme, vol. 1. Documents diplomatiques suisses sur l'histoire de l'internationalisme 1863-1914 (Quaderni di Dodis – fonti 13), Berne, 2023.
<https://doi.org/10.5907/Q13>
- Iten, Ernst, Stationen einer aussergewöhnlichen Karriere. Ein Diplomatenleben zwischen Karibik, Nahostkonflikt und Falklandinseln (Quaderni di Dodis – memorie 19), Berne, 2023. <https://doi.org/10.5907/Q19>
- Matter, Dominik, Vom Politischen zum Auswärtigen. Eine prosopografische Verwaltungsgeschichte der Schweizer Diplomatie

- 1945-1979 (Quaderni di Dodis – studi 20), Berne, 2023. <https://doi.org/10.5907/Q20>
- Zala, Sacha, Yves Steiner et Dominik Bär (éd.), Die Schweiz und die NNSC. Diplomatische Dokumente der Schweiz zur Geschichte der Neutral Nations Supervisory Commission in Korea 1951-1995 (Quaderni di Dodis – fonti 21), Berne, 2023. <https://doi.org/10.5907/Q21>
- Bürgisser, Thomas et Sacha Zala, Espoirs déçus. Documents diplomatiques suisses 1991, dans : Saggi di Dodis 4 (2022/1). <https://doi.org/10.22 017/S-2022-1>
- Aschwanden, Romed, Berge kennen keine Grenzen. Schweizerische Berggebietspolitik in Kontext der Europäischen Integration um 1990, in : Saggi di Dodis 4 (2022/2). <https://doi.org/10.22 017/S-2022-2>
- Bazzocco, Adriano, Aufgenommen – abgewiesen. Juden auf der Flucht aus Italien während des Zweiten Weltkriegs : neue Daten und Analysen, in : Saggi di Dodis 4 (2022/4). <https://doi.org/10.22 017/S-2022-4>
- Ischi, Leila, Die « Heimkehrverweigerer ». Aserbaidжанische Internierte im Spannungsfeld der schweizerisch-sowjetischen Beziehungen 1945-1948, in : Saggi di Dodis 4 (2022/5). <https://doi.org/10.22 017/S-2022-5>
- Zala, Sacha (éd.), 50 Jahre/Ans/Anni/Years Dodis. Eine Festschrift zum 50-Jahr-Jubiläum der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz (Dodis), Berne, 2023. <https://doi.org/10.5907/DDS-JUB50>

Publications des commissions et curatoriums

Curatorium Edition der Gesammelten Schriften Karl Leonhard Reinholds

- Bondeli, Martin et Dirk Westerkamp (éd.), Vorstellung, Denken, Sprache. Reinholds Philosophie zwischen rationalem Realismus und transzendentalen Idealismus (Reinholdiana 5), De Gruyter, Berlin, 2023.
<https://doi.org/10.1515/9 783 111 239 521>

Curatorium Grundriss der Geschichte der Philosophie

- Hartung, Gerald (éd.), Deutschsprachiger Raum 1830-1870 (Die Philosophie des 19. Jahrhunderts 1/2), Schwabe, Bâle, 2023.
- Rudolph, Ulrich et Peter Adamson (éd.), Philosophy in the Islamic World 2/1 : 11th-12th Centuries : Central and Eastern Regions Handbook of Oriental Studies. Section 1 The Near and Middle East 115/2.1/ Philosophy in the Islamic World 115/2.1), Brill, Leiden, 2023.

Curatorium Katalogisierung der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handschriften der Schweiz

- Mangold, Mikkel et Dörthe Führer, Katalog der mittelalterlichen Handschriften des Franziskanerklosters Freiburg, Schwabe, Bâle, 2023.

Repertorium Academicum Germanicum

- Schwinges, Rainer, Das Leben des Kölner Magisters Gerhard von Wieringen (1451 bis nach 1501). Mit einer Edition seines Notiz- und Rechnungsbuches (Repertorium Academicum Germanicum Forschungen 5), vdf Hochschulverl., Zurich, 2023.

Commission pour l'étude du XVIII^e siècle et des Lumières en Suisse

- xviii.ch. Revue suisse d'études sur le XVIII^e siècle, vol. 14, Schwabe, Bâle, 2023.

Publications individuelles

- Kreis, Georg, Blicke auf die koloniale Schweiz. Ein Forschungsbericht, Chronos, Zurich, 2023.
- Ziegler, Béatrice, Geschichtsdidaktik – eine eigenständige Disziplin. Institutionalisierung, Verwissenschaftlichung und Professionalisierung in der Deutschschweiz, hep Verl., Berne, 2023.

Conformément au droit comptable, l'ASSH publie dans ce rapport des comptes annuels consolidés qui prennent en considération l'ensemble des produits et charges des entreprises. Les chiffres présentés ici dans l'introduction se rapportent toutefois exclusivement aux charges et produits de l'ASSH avant consolidation.

L'ASSH a clos l'exercice 2023 sur un excédent de 125 675 francs. Avec des charges d'exploitation budgétisées à hauteur de 19,7 millions de francs, l'écart par rapport au budget se monte à -1,4 % (avant dissolution et affectation aux mises en réserve et au résultat financier). Par conséquent, comme les années précédentes, nous tenons à souligner le degré de conformité élevé entre le budget et les comptes annuels.

Les dépenses de l'Académie, subdivisées en huit catégories, figurent dans le tableau 1. Comme le montre l'aperçu, presque toutes les rubriques ont respecté le budget. La réduction des dépenses pour l'association faîtière et pour les subsides aux requérant-e-s s'explique notamment par l'annulation ou le report d'activités.

Produits et charges 2023

Au total, des mises en réserve pour un montant de 675 504 francs ont été sorties du bilan et de nouvelles mises en réserve pour 883 599 francs ont été constituées. Concernant la dissolution de mises en réserve, il s'agit de crédits qui, conformément au règlement financier, échoient et doivent donc être dissous.

Les dépenses plus faibles que prévu résultent en grande partie d'économies ou de travaux planifiés qui n'ont pas été exécutés.

Le tableau 2 présente les subsides de l'Académie à ses entreprises. Les montants ne tiennent pas encore compte de la part parfois considérable de fonds de tiers que les entreprises collectent directement.

Dodis travaille dans les locaux des Archives fédérales suisses (AFS) qui ont l'amabilité de ne pas lui facturer les frais d'utilisation de l'infrastructure correspondante (loyer, nettoyage, etc.). D'après les informations actuelles, cette contribution en nature équivaut à un montant d'environ 188 036 francs (197 980 l'année précédente). Cette prestation n'étant pas facturée, les charges correspondantes ne figurent pas dans le compte de résultat de l'ASSH.

Le tableau 3 structure les dépenses de l'Académie selon les principales fonctions et les compare aux chiffres de l'exercice précédent. Il en ressort clairement que le budget de l'Académie est un budget de transfert. Au total, 82,2 % des fonds sont transférés aux entreprises et aux domaines scientifiques prioritaires de l'Académie ainsi qu'aux sociétés membres, ou sont mis à disposition pour des activités scientifiques l'année suivante. Ce transfert s'effectue dans le cadre du mandat de prestations avec le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI). Les coûts pour le personnel du Secrétariat général (direction, collaboratrices et collaborateurs scientifiques, administration et communication), pour les autres frais de fonctionnement et les autres organes représentent 10,7 % des charges totales.

Tableau 1
Charges de
l'Académie
en 2023 par
rapport au
budget 2023

	Budget 2023		Compte de résultat 2023		Différence en %
	CHF	en %	CHF	en %	
Sociétés membres	2 546 430	12,9	2 546 430	12,5	0,0
Commissions et curatoriums	236 300	1,2	235 146	1,2	-0,5
Entreprises de l'Académie	13 651 300	69,3	13 651 300	67,2	0,0
Organisation faîtière et divers organes	748 000	3,8	525 997	2,6	-29,7
Secrétariat général	2 116 900	10,7	2 101 858	10,3	-0,7
Subsides aux requérant-e-s	378 000	1,9	333 335	1,6	-11,8
Total charges d'exploitation	19 676 930	99,9	19 394 067	95,5	-1,4
Charges financières	20 000	0,1	40 978	0,2	+104,9
Attribution aux mises en réserve	0	0,0	883 599	4,3	
Total charges financières et extraordinaires	20 000		924 576		
Dépenses totales	19 696 930	100,0	20 318 643	100,0	+3,2
Bénéfice/perte	0		125 675		
Total	19 696 930		20 444 318		

Tableau 2
Subsides de
l'Académie à
ses entreprises
en 2023 (par
rapport à l'exer-
cice précédent)

Entreprises	2023	2022	Changements par rapport à l'année précédente en %
	CHF	CHF	
Dodis	991 200	984 400	+0,7
Dictionnaire historique de la Suisse	2 293 200	2 277 400	+0,7
infoclio.ch	468 100	464 900	+0,7
Inventaire des trouvailles monétaires suisses	564 000	559 900	+0,7
Total I	4 316 500	4 286 600	+0,7
Vocabulaires nationaux	5 348 800	5 312 000	+0,7
Année Politique Suisse	695 300	692 600	+0,4
Éditions	3 290 700	3 226 100	+2,0
Total II	9 334 800	9 230 700	+1,1
Total entreprises	13 651 300	13 517 300	+1,0

1 Charges et produits 2023

Compte de résultat 2023		en %		Compte de résultat 2022		en %		
Charges pour prestations scientifiques								
Liées à des projets								
Publications	1 314 900		6,4	1 308 480		6,6		
Manifestations	757 490		3,7	719 551		3,6		
Infrastr. de recherche à long terme	202 000		1,0	200 000		1,0		
Encouragement de la relève	165 653		0,8	142 488		0,7		
Coordination	235 146		1,2	232 994		1,2		
Autres travaux scientifiques	356 110		1,7	332 545		1,7		
Entreprises	13 651 300		66,8	13 517 300		68,0		
Thèmes prioritaires de recherche	114 320	16 796 918	0,6	82,2	138 108	16 591 466	0,7	83,5
Requêtes et projets individuels		155 770		0,8		131 439		0,7
Collaboration internationale								
Sociétés membres	11 912		0,1	7 526		0,0		
Cotisations aux organisations intern.	22 854		0,1	23 957		0,1		
Cotisations à UAI/ESF/ISSC/Future Earth	42 698	77 464	0,2	0,4	38 236	69 719	0,2	0,4
Activités de politique scientifique								
Académie		21 268		0,1		49 258		0,2
Relations publiques								
Académie		145 920		0,7		133 912		0,7
Secrétariat général et autres organes								
Assemblée annuelle	29 623		0,1	31 094		0,2		
Rapport annuel	20 572		0,1	21 180		0,1		
Organes	24 907		0,1	19 095		0,1		
Affiliations nationales	2 350		0,0	2 750		0,0		
Charges de personnel au Secrétariat général	1 807 837		8,8	1 772 914		8,9		
Autres dépenses du Secrétariat	311 438	2 196 727	1,5	10,7	248 061	2 095 094	1,2	10,5
Total charges d'exploitation		19 394 067				19 070 887		
Divers								
Charges financières	40 978		0,2	42 300		0,2		
Constitution de mises en réserve	883 599		4,3	688 703		3,5		
Excédent de couverture	125 675	1 050 251	0,6	5,1	71 960	802 963	0,4	4,0
Total		20 444 318		100,0		19 873 850		100,0

Tableau 3 : Structuration des charges de l'ASSH selon les fonctions en 2023 par rapport à 2022 (en francs et en pour-cent)

2 Bilan au 31.12.2023/consolidé – par rapport à l'année précédente

	au 31.12.2023	au 31.12.2022
Actifs		
Actifs courants		
Liquidités	5 943 780.02	6 761 395.35
Placements de fonds à court terme	3 000 000.00	1 750 000.00
Créances envers l'association des Académies	90 183.12	77 191.02
Créances à court terme envers les autorités fédérales	51 878.05	18 954.30
Stocks (publications)	1.00	1.00
Actifs transitoires	319 100.60	158 042.26
Total actifs courants	9 404 942.79	8 765 583.93
Actifs immobilisés		
Immobilisations financières (titres et compte de placement)	3 366 539.41	3 375 989.77
Immobilisations corporelles	7.00	7.00
Total actifs immobilisés	3 366 546.41	3 375 996.77
Total actifs	12 771 489.20	12 141 580.70
Passifs		
Capitaux étrangers à court terme		
Engagements résultant de livraisons et de prestations	3 919 596.30	3 779 077.10
Engagements envers l'association des Académies	66 622.25	0.00
Autres engagements à court terme	179 176.45	67 087.20
Approbations de crédits à court terme	1 392 540.01	1 401 460.47
Passifs transitoires et mises en réserve à court terme	222 367.85	297 609.20
Total capitaux étrangers à court terme	5 780 302.86	5 545 233.97
Capitaux étrangers à moyen terme		
Approbations de crédits à moyen terme	598 005.96	502 943.71
Mises en réserve à moyen terme	1 258 445.30	800 224.10
Total capitaux étrangers à moyen terme	1 856 451.26	1 303 167.81
Projets à long terme		
Institutions et projets spéciaux	860 751.89	912 181.99
Projets divers	436 561.60	466 250.45
Mises en réserve		
Mises en réserve pour le Secrétariat général	366 893.20	377 951.70
Mises en réserve pour les entreprises	888 772.35	1 061 283.46
Réserve pour fluctuation de valeurs	198 300.00	187 600.00
Total capitaux étrangers à long terme / mises en réserve	2 751 279.04	3 005 267.60
Capitaux des fonds		
Fonds Wassmer	855 348.60	861 811.08
Fonds SIDOS	265 514.61	267 517.21
Legs Erich von Schulthess pour ITMS	7 001.25	7 001.25
Total capitaux des fonds	1 127 864.46	1 136 329.54
Total capitaux étrangers (y compris capitaux des fonds)	11 515 897.62	10 989 998.92
Capitaux propres		
Capitaux propres avec moyens fédéraux	930 040.95	858 080.95
Capitaux propres sans moyens fédéraux	30 000.00	30 000.00
Capitaux propres sans moyens fédéraux / moyens tiers pour projets	68 894.23	90 559.43
Total capitaux propres	1 028 935.18	978 640.38
Bénéfice ou perte résultant du bilan		
Report au 1. 1.	100 981.40	100 981.40
Résultat annuel	125 675.00	71 960.00
Total passifs	12 771 489.20	12 141 580.70

2 Bilan au 31.12.2023/consolidation

Actifs	ASSH y c. entreprises consolidé	ASSH	Entreprises
Actifs courants			
Liquidités	5 943 780.02	4 194 985.48	1 748 794.54
Placements de fonds à court terme	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
Créances envers les entreprises	0.00	152 851.35	-152 851.35
Créances envers l'association des Académies	90 183.12	90 183.12	0.00
Créances à court terme envers les autorités fédérales	51 878.05	51 850.15	27.90
Stocks (publications)	1.00	1.00	0.00
Actifs transitoires	319 100.60	102 628.25	216 472.35
Total actifs courants	9 404 942.79	7 592 499.35	1 812 443.44
Actifs immobilisés			
Immobilisations financières	3 366 539.41	3 300 197.41	66 342.00
Immobilisations corporelles	7.00	2.00	5.00
Total actifs immobilisés	3 366 546.41	3 300 199.41	66 347.00
Total actifs	12 771 489.20	10 892 698.76	1 878 790.44
Passifs			
Capitaux étrangers à court terme			
Engagements résultant de livraisons et de prestations	3 919 596.30	3 875 318.35	44 277.95
Engagements envers l'association des Académies	66 622.25	66 622.25	0.00
Autres engagements à court terme	179 176.45	179 176.45	0.00
Approbations de crédits à court terme	1 392 540.01	1 102 897.06	289 642.95
Passifs transitoires et mises en réserve à court terme	222 367.85	147 980.00	74 387.85
Total capitaux étrangers à court terme	5 780 302.86	5 371 994.11	408 308.75
Capitaux étrangers à moyen terme			
Approbations de crédits à moyen terme	598 005.96	92 192.10	505 813.86
Mises en réserve à moyen terme	1 258 445.30	1 258 445.30	0.00
Total capitaux étrangers à moyen terme	1 856 451.26	1 350 637.40	505 813.86
Projets à long terme			
Institutions et projets spéciaux	860 751.89	860 751.89	0.00
Projets divers	436 561.60	436 561.60	0.00
Mises en réserve			
Mises en réserve pour le Secrétariat général	366 893.20	366 893.20	0.00
Mises en réserve pour les entreprises ASSH	888 772.35	0.00	888 772.35
Réserve pour fluctuation de valeurs	198 300.00	198 300.00	0.00
Total capitaux étrangers à long terme	2 751 279.04	1 862 506.69	888 772.35
Capitaux des fonds			
Fonds Wassmer	855 348.60	855 348.60	0.00
Fonds SIDOS	265 514.61	265 514.61	0.00
Legs Erich von Schulthess pour ITMS	7 001.25	0.00	7 001.25
Total capitaux des fonds	1 127 864.46	1 120 863.21	7 001.25
Total capitaux étrangers (y compris capitaux des fonds)	11 515 897.62	9 706 001.41	1 809 896.21
Capitaux propres			
Réserve générale d'exploitation	930 040.95	930 040.95	0.00
Capitaux propres sans moyens fédéraux	30 000.00	30 000.00	0.00
Fonds de tiers pour projets des entreprises	68 894.23	0.00	68 894.23
Total capitaux propres	1 028 935.18	960 040.95	68 894.23
Bénéfice ou perte résultant du bilan			
Report au 1.1.	100 981.40	100 981.40	0.00
Résultat annuel	125 675.00	125 675.00	0.00
Total passifs	12 771 489.20	10 892 698.76	1 878 790.44

3 Compte de résultat 2023/consolidé – par rapport à l'année précédente

	2023	2022
Produits		
Produits de livraisons et de services		
Contributions de la Confédération (SEFRI)	19 510 200.00	19 334 300.00
Contributions de la Confédération autres	155 602.00	120 000.00
Autres contributions de recherche	302 028.75	379 158.00
Diverses contributions	180 966.75	25 305.95
Produits de ventes et de prestations	127 147.87	113 091.45
Total produits	20 275 945.37	19 971 855.40
Charges		
Charges pour prestations scientifiques		
Publications	-1 392 392.95	-1 409 310.21
Manifestations scientifiques	-778 031.10	-742 406.00
Collaboration internationale	-80 330.69	-72 348.85
Infrastructures de recherche à long terme	-558 110.00	-532 545.00
Encouragement de la relève	-165 652.50	-142 487.90
Coordination des activités scientifiques	-196 413.91	-222 251.71
Éditions, Année Politique Suisse, Vocabulaires nationaux	-9 487 189.90	-9 190 578.45
Thèmes prioritaires de recherche	-114 319.93	-138 108.10
Autres prestations scientifiques	-232 821.20	-200 957.40
Total prestations scientifiques	-13 005 262.18	-12 650 993.62
Charges de personnel	-6 242 184.75	-6 058 814.17
Total charges de personnel	-6 242 184.75	-6 058 814.17
Autres charges d'exploitation		
Charges de locaux	-343 261.60	-345 045.00
Technologies de l'information et de la communication	-358 255.60	-247 962.30
Meubles et autres charges d'équipement	-12 034.70	-8 578.60
Frais d'exploitation	-50 828.53	-45 844.35
Comité, Assemblée annuelle, révision	-92 172.60	-74 623.65
Communication et relations publiques	-188 086.65	-180 262.71
Charges de conseil	-58 152.80	-60 565.00
Total autres charges d'exploitation	-1 102 792.48	-962 881.61
Total charges activités d'exploitation	-20 350 239.41	-19 672 689.40
Résultats financiers		
Charges financières	-41 662.34	-44 554.56
Produits financiers	132 028.54	33 451.71
Total résultats financiers	90 366.20	-11 102.85
Résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période		
Charges extraordinaires, uniques ou étrangères à la période	-989 292.56	-820 714.39
Produits extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	1 098 895.40	604 611.24
Total résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	109 602.84	-216 103.15
Résultat annuel	125 675.00	71 960.00
Total charges et produits	0.00	0.00

3 Compte de résultat 2023/consolidation

	ASSH y c. entreprises	ASSH (contributions de base)	Entreprises
Produits			
Produits de livraisons et de services			
Contributions de la Confédération (SEFRI)	19 510 200.00	6 891 000.00	12 619 200.00
Contributions de la Confédération autres	155 602.00	0.00	155 602.00
Autres contributions recherche	302 028.75	0.00	302 028.75
Diverses contributions	180 966.75	15 400.00	165 566.75
Produits de ventes et de prestations	127 147.87	122 443.22	4 704.65
Contributions de l'ASSH aux entreprises (à partir de la contribution de base)	0.00	-1 092 100.00	1 092 100.00
Total produits	20 275 945.37	5 936 743.22	14 339 202.15
Charges			
Charges pour prestations scientifiques			
Publications	-1 392 392.95	-1 314 900.00	-77 492.95
Manifestations scientifiques	-778 031.10	-757 489.60	-20 541.50
Collaboration internationale	-80 330.69	-77 464.14	-2 866.55
Infrastructures de recherche à long terme	-558 110.00	-558 110.00	0.00
Encouragement de la relève	-165 652.50	-165 652.50	0.00
Coordination des activités scientifiques	-196 413.91	-196 413.91	0.00
Éditions, Année Politique Suisse, Vocabulaires nationaux	-9 487 189.90	0.00	-9 487 189.90
Thèmes prioritaires de recherche	-114 319.93	-114 319.93	0.00
Autres prestations scientifiques	-232 821.20	-155 770.00	-77 051.20
Total prestations scientifiques	-13 005 262.18	-3 340 120.08	-9 665 142.10
Charges de personnel	-6 242 184.75	-1 807 836.64	-4 434 348.11
Total charges de personnel	-6 242 184.75	-1 807 836.64	-4 434 348.11
Autres charges d'exploitation			
Charges de locaux	-343 261.60	-117 376.30	-225 885.30
Technologies de l'information et de la communication	-358 255.60	-125 020.05	-233 235.55
Meubles et autres charges d'équipement	-12 034.70	-3 517.70	-8 517.00
Frais d'exploitation	-50 828.53	-28 090.14	-22 738.39
Comité, Assemblée annuelle, révision	-92 172.60	-74 296.10	-17 876.50
Communication et relations publiques	-188 086.65	-166 492.55	-21 594.10
Charges de conseil	-58 152.80	-20 017.25	-38 135.55
Total autres charges d'exploitation	-1 102 792.48	-534 810.09	-567 982.39
Total charges activités d'exploitation	-20 350 239.41	-5 682 766.81	-14 667 472.60
Résultats financiers			
Charges financières	-41 662.34	-40 977.85	-684.49
Produits financiers	132 028.54	120 771.14	11 257.40
Total résultats financiers	90 366.20	79 793.29	10 572.91
Résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période			
Charges extraordinaires, uniques ou étrangères à la période	-989 292.56	-883 598.60	-105 693.96
Produits extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	1 098 895.40	675 503.90	423 391.50
Total résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	109 602.84	-208 094.70	317 697.54
Résultat annuel	125 675.00	125 675.00	0.00
Total charges et produits	0.00	0.00	0.00

4 Compte de flux d'espèces 2023

Montant en CHF	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2022 31.12.2022
Résultat annuel (avant attribution au capital de l'organisation)	125 675.00	71 960.00
Variation des capitaux des fonds	-8 465.08	-84 861.90
Variation des réserves d'exploitation	-21 665.20	0.00
Variation des mises en réserve	-172 869.61	-71 905.72
Variation des créances sur livraisons et prestations	-12 992.10	-10 752.55
Variation des autres créances à court terme	-32 923.75	1 367.75
Variation des actifs transitoires	-161 058.34	10 400.69
Variation des engagements de l'association des Académies	66 622.25	0.00
Variation des engagements des crédits des plans de répartition	140 519.20	-9 960.35
Variation des autres engagements à court terme	103 168.79	98 467.01
Variation des autres engagements à moyen terme	553 283.45	-361 096.14
Variation des engagements à long terme	-81 118.95	154 867.10
Variation des passifs transitoires	-75 241.35	86 688.86
Flux d'espèces découlant de l'activité d'exploitation	422 934.31	-114 825.25
Investissements en immobilisations corporelles	0.00	0.00
Variation des placements de fonds à court terme	-1 250 000.00	-1 750 000.00
Investissements en immobilisations financières à long terme	9 450.36	-472 959.35
Flux d'espèces découlant de l'activité d'investissement	-1 240 549.64	-2 222 959.35
Variation de l'activité de financement	0.00	0.00
Flux d'espèces découlant de l'activité de financement	0.00	0.00
Variation des liquidités	-817 615.33	-2 337 784.60
Preuve variation des liquidités		
Liquidités au 1 ^{er} janvier	6 761 395.35	9 099 179.95
Liquidités au 31 décembre	5 943 780.02	6 761 395.35
Variation des liquidités	-817 615.33	-2 337 784.60

5 Annexe

Annexe au 31.12.2023 — Bilan consolidé ASSH et institutions**Principes régissant l'établissement des comptes annuels / Continuité dans la présentation**

Les comptes annuels se rapportent tant au domaine de l'ASSH, dont le siège se situe à Berne (mandat de base), qu'aux institutions ou projets relevant juridiquement de l'association :

- Dodis – Documents diplomatiques suisses
- Dictionnaire historique de la Suisse
- infoclio.ch
- Inventaire des trouvailles monétaires suisses
- Catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse
- Vocabulaires nationaux

Principes comptables

La comptabilité se base sur les directives du droit des obligations régissant l'établissement des comptes. Aucun standard reconnu n'est appliqué.

Explications relatives aux postes du bilan et du compte de résultat**Actifs immobilisés**

Les acquisitions ne sont pas portées à l'actif, mais sont directement imputées sur le compte de résultat. Elles figurent sous « Autres charges d'exploitation », postes « Technologies de l'information et de la communication » et « Meubles et autres charges d'équipement ». Les actifs immobilisés comprennent les actifs financiers, dont les titres à long terme et les obligations de caisse.

Approbations de crédits

Les projets approuvés par le Comité sont comptabilisés à la date de leur approbation et ont en général une durée maximale de trois ans. Les projets qui seront clôturés dans les douze prochains mois sont portés au bilan sous le poste « Approbations de crédits à court terme ». Les approbations de crédits à moyen terme concernent des projets qui doivent être achevés au cours des vingt-quatre mois suivant la clôture du bilan, tandis que les engagements qui portent sur des projets durant plus de vingt-quatre mois figurent sous le poste « Capitaux étrangers à long terme ».

Fonds Wassmer

	2023	2022
	CHF	CHF
Solde au 1 ^{er} janvier	861 811.08	945 487.18
Utilisation du fonds	0.00	-79 678.10
Résultat financier	-6 462.48	-3 998.00
Solde au 31 décembre	855 348.60	861 811.08

5 Annexe

Fonds de compensation du renchérissement des rentes SIDOS

Le fonds de compensation du renchérissement des rentes SIDOS ne dispose pas de règlement propre. Lors de la liquidation de la fondation SIDOS, l'association Académie suisse des sciences humaines et sociales ASSH s'est engagée à financer un éventuel renchérissement des rentes perçues par les bénéficiaires de rentes de l'ancienne fondation SIDOS vis-à-vis de la Caisse fédérale de pensions. Les produits issus des placements en capitaux sont crédités chaque année au prorata au fonds de compensation du renchérissement des rentes SIDOS. Le fonds SIDOS a évolué comme suit :

	2023	2022
	CHF	CHF
Solde au 1 ^{er} janvier	267 517.21	268 703.01
Résultat financier	-2 002.60	-1 185.80
Solde au 31 décembre	<u>265 514.61</u>	<u>267 517.21</u>

Legs Erich von Schulthess (en faveur de l'ITMS)

	2023	2022
	CHF	CHF
Solde au 1 ^{er} janvier	7 001.25	7 001.25
Solde au 31 décembre	<u>7 001.25</u>	<u>7 001.25</u>

Résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période

Charges extraordinaires, uniques ou étrangères à la période	2023	2022
Attributions mises en réserve ASSH	CHF	CHF
Académies suisses, Nuit des Musées / cotisation Horizons	12 000.00	5 000.00
Activités d'appel pour le recrutement de la relève des sociétés membres	150 000.00	
CHRONIQUES en ligne Archéologie Suisse	27 000.00	
Corpus Vitrearum : archives commission CV		10 460.00
Corpus Vitrearum : migration des données DSP DaSCH		12 750.00
Corpus Vitrearum : groupe de Saint-Luc, tranches 1 et 2	43 000.00	16 783.00
Corpus Vitrearum : collection Albert von Parpart		7 610.00
Corpus Vitrearum : publication Caspar Gsell	27 000.00	
Corpus Vitrearum : normalisation de la base de données vitrosearch (DaSCH)	5 000.00	
Nouveau système électronique pour soumission des requêtes (mySAGW)	40 000.00	60 000.00
Dictionnaire sumérien numérique (suite du projet)	45 000.00	45 000.00
Projets de numérisation	110 000.00	40 000.00
Évaluation externe classement numérique / introduction gestion des documents Secrétariat général	30 000.00	
Latinum Electronicum		9 100.00
Intégration d'un volume dans MAH-online (SHAS)	43 200.00	
Dictionnaire de la musique, création et fonctionnement de la rédaction	24 000.00	
Campagne RP pour les sciences humaines et sociales	60 000.00	
Projet Ageing Society	32 000.00	40 000.00
Projet développement durable - domaine de la consommation		20 000.00
Publication « Fördern statt Selektionieren »		15 000.00
Relance du site web de l'ASSH	40 000.00	
Mises en réserve garanties de déficit pour les entreprises à long terme	30 000.00	120 000.00
Mises en réserve pour obligations financières générales		10 000.00
Contribution spéciale pour le déménagement des entreprises		25 000.00
Processus structurel succession du secrétaire général		30 000.00
Étude « Elternschaft und gebundene Ganztageschulen »	10 000.00	14 000.00
Swiss Art in Sounds (demande de la SHAS)		50 000.00
Contribution Thesaurus Linguae Latinae et Dictionnaire du latin médiéval	99 000.00	98 000.00
Sondage « Liberté académique »		30 000.00
Refonte du CI/CD de l'ASSH	50 000.00	
Réserve de fluctuations de valeur, sans part de fonds	6 398.60	
Collaboration avec les Archives de l'histoire rurale		30 000.00
Total attribution mises en réserve ASSH	883 598.60	688 703.00
Attributions mises en réserve (entreprises)		
Attribution mise en réserve pour ITMS	89 848.27	87 231.33
Attribution mise en réserve pour Dodis		
Attribution mise en réserve pour infoclio.ch	1 479.59	643.35
Attribution mise en réserve Catalogage manuscrits médiévaux	14 366.10	
Attribution mise en réserve pour Vocabulaires nationaux		44 136.71
Total attributions mises en réserve (entreprises)	105 693.96	132 011.39
Total charges extraordinaires, uniques ou étrangères à la période	989 292.56	820 714.39

Résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période

Produits extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	2023	2022
Reprises sur mises en réserve ASSH	CHF	CHF
Dissolution projets divers Corpus Vitrearum		16 744.70
Dissolution ENRESSH-Day		5 500.00
Dissolution crédits à long terme (échus, plus de trois ans)	46 550.00	39 898.90
Dissolution crédits à moyen terme (crédits restants requêtes individuelles)		13 843.75
Crédits restants des plans de répartition des années précédentes	543 456.10	293 001.50
Dissolution mise en réserve Journées Open Access (2021)	15 000.00	
Dissolution mise en réserve commissions et curatoriums	30 235.95	
Dissolution mise en réserve Ageing Society	30 000.00	
Divers remboursements mineurs	622.40	5 379.53
Réserve de fluctuations de valeur, sans part de fonds		3 510.00
Total reprises sur mises en réserve ASSH	665 864.45	377 878.38
Reprises sur mises en réserve (entreprises/projets)		
Dissolution mise en réserve ITMS	41 834.40	5 313.15
Dissolution mise en réserve Dodis	93 905.15	91 237.25
Dissolution mise en réserve DHS	130 298.86	41 251.20
Dissolution mise en réserve Catalogage manuscrits médiévaux		1 894.20
Dissolution mises en réserve / remboursements de projets NWB	157 353.09	87 037.06
Total reprises sur mises en réserve (entreprises/projets)	423 391.50	226 732.86
Total produits extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	1 089 255.95	604 611.24

Explication concernant le nombre d'équivalents plein temps

Au 31 décembre 2023, l'association employait 78 personnes au total pour 46,6 équivalents plein temps. Fin 2022, elle comptait 77 collaboratrices et collaborateurs pour 45,9 équivalents plein temps.

Responsabilité solidaire bail à loyer « Haus der Akademien », Laupenstrasse 7, 3008 Berne

En sa qualité d'associée de la société simple « Haus der Akademien », l'association est solidairement responsable des loyers impayés, y compris de la part correspondante des frais de chauffage et charges. Le bail à loyer a été conclu le 1^{er} avril 2015 pour une durée fixe de dix ans et peut être résilié pour la première fois au 31 mars 2025 moyennant un préavis d'un an.

Le loyer annuel s'élève à 533 820 francs plus un acompte de 70 840 francs pour les frais de chauffage et les charges, soit au total 604 660 francs (604 660 francs en 2022).

Le montant des loyers dus pour les dix ans est de 6 046 600 francs, dont 755 825 francs exigibles au 31 décembre 2023.

Engagements envers des institutions de prévoyance

Au 31 décembre 2023, les engagements envers la Caisse fédérale de pensions PUBLICA se montaient à 79 069.45 francs (2022 : 82 887.05 francs).

6 Rapport de l'organe de révision

Tel. +41 31 327 17 17
www.bdo.ch
bern@bdo.ch

BDO AG
Hodlerstrasse 5
3001 Bern

**Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision
an die Delegiertenversammlung des Vereins**

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW, Bern

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang) des Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften Einheit vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz und Statuten entspricht.

Bern, 14. März 2024

BDO AG

Thomas Wälti

Zugelassener Revisionsexperte

ppa. Maik Morf

Leitender Revisor

Zugelassener Revisionsexperte

Beilage
Jahresrechnung

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes.

7 Subsidies aux sociétés membres 2023

	CHF
Section 1 : sciences historiques et archéologiques	
Archéologie Suisse	122 200.00
Association suisse pour l'étude de l'Antiquité	47 600.00
Société suisse pour l'étude du Proche-Orient ancien	52 200.00
Société suisse d'histoire	286 750.00
Société suisse d'héraldique	22 000.00
Société suisse de numismatique	21 300.00
Association suisse Châteaux forts	63 000.00
Société suisse de recherche en symbolique	4 750.00
Association suisse des amis de l'art antique	50 000.00
Section 2 : arts, musique et spectacles	
Société d'histoire de l'art en Suisse	120 000.00
Institut suisse pour l'étude de l'art	37 800.00
Société suisse du théâtre	15 000.00
Association des historiennes et historiens de l'art	36 000.00
Société suisse de musicologie	64 200.00
Association des musées suisses / Conseil international des Musées ICOM Suisse	55 000.00
Centre national d'information sur le patrimoine culturel	67 000.00
Fondation de la Bibliothèque Werner Oechslin	39 000.00
Section 3 : sciences du langage et littératures	
Société académique des germanistes suisses	32 500.00
Collegium Romanicum	41 100.00
Swiss Association of University Teachers of English	12 000.00
Société suisse de linguistique	20 300.00
Société suisse d'études scandinaves	33 900.00
Societàd Retorumantscha	10 000.00
Société académique suisse des études de l'Europe orientale	5 000.00
Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos	29 900.00
Association suisse de littérature générale et comparée	9 900.00
Association suisse des études nord-américaines	4 960.00
Association suisse de sémiotique et de théorie de la culture	10 500.00
Institut suisse Jeunesse et Médias	24 000.00
Section 4 : cultures et anthropologie	
Société suisse des traditions populaires	30 500.00
Société suisse d'ethnologie	81 200.00
Société Suisse-Asie	34 600.00
Société suisse des Américanistes	28 300.00
Société suisse d'études africaines	26 300.00
Société suisse Moyen-Orient et civilisation islamique	10 000.00
Société suisse pour la science des religions	26 000.00
Société suisse de philosophie	94 000.00
Société suisse de théologie	25 000.00
Société suisse d'études juives	0.00
Société suisse d'études genre	29 600.00

7 Subsidies aux sociétés membres 2023

Section 5 : sciences économiques et droit

Société suisse d'économie et de statistique	38 000.00
Société suisse de statistique	15 000.00
Société suisse de gestion d'entreprise	15 000.00
Société suisse de législation	15 000.00
Société suisse des juristes	48 000.00
Société suisse de droit international	13 000.00
Groupe suisse de criminologie	15 000.00

Section 6 : sciences sociales

Société suisse de psychologie	26 000.00
Société suisse de sociologie	62 800.00
Société suisse pour la recherche en éducation	65 120.00
Association suisse de science politique	59 600.00
Société suisse des sciences de la communication et des médias	37 000.00
Société suisse des sciences administratives	32 000.00
Association suisse de politique sociale	2 450.00
Société suisse d'économie et de sociologie rurale	13 600.00
Société suisse de travail social	22 500.00

Section 7 : science – technique – société

Association suisse des enseignant·e·s d'universités	11 000.00
Société académique suisse pour la recherche sur l'environnement et l'écologie	9 500.00
swisspeace – Fondation suisse pour la paix	25 000.00
Société suisse d'éthique biomédicale	28 000.00
Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society	18 000.00
swissfuture – Société suisse pour des études prospectives	49 500.00

8 Cotisations aux organisations internationales

En 2023, l'ASSH a versé des montants aux organisations internationales suivantes (pour un total de 42 186 francs) :

Académie internationale d'héraldique
American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works
Association française pour l'étude de l'âge du Fer
Basis Wien
College Art Association
Comité international des sciences historiques
Comité international d'histoire de l'art
Commission internationale d'histoire militaire
Deutscher Verein für Kunstwissenschaft e.V.
Europa Nostra
European Alliance for Social Sciences and Humanities
European Association for American Studies
European Association for the Study of Religions
European Association of Archaeologists
European Association of History Educators
European Educational Research Association
European Rural History Organization
European Rural History Film Association
European Society for the Study of English
Europäische Task Force für die Förderung des Lesens
Europäische Totentanz-Vereinigung e.V.
Fédération internationale des études classiques
Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung
Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz
Hessische Vereinigung für Volkskunde
Institut für die Erforschung der Frühen Neuzeit
International Association for the History of Religions
International Association of Research Institutes in the History of Art
International Center of Medieval Art
International Comparative Literature Association
International Council of Museums
International Council on Archives
International Economic Association
International Economic History Association
International Federation of Library Associations and Institutions
International Foundation for Art Research
International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works
International Political Science Association
International Research Society for Children's Literature
International Science Council
International Society for Intellectual History
International Sociological Association
International Union of Psychological Science
Lisa Tetzner und Kurt Kläber Gesellschaft e.V.
Österreichischer Verein für Volkskunde
Répertoire international des sources musicales

Société française d'étude de la céramique antique en Gaule
Société internationale Leon Battista Alberti
Society for Renaissance Studies
Sparce Europe
The Walpole Society
Union académique internationale
Verband der Restauratoren, Deutschland
Verein zur Förderung des Kunsthistorischen Instituts in Florenz
West- und Süddeutscher Verband für Altertumsforschung e.V.
Wissenschaftliche Buchgesellschaft

1. Comité et Bureau

Réunie le 3 juin à Berne, l'Assemblée des délégué-e-s a procédé à différents votes. Ont été réélues au Comité pour un mandat supplémentaire de trois ans : Samantha Besson (*ad personam*, Collège de France, Paris, Université de Fribourg) et Sara Garau (*ad personam*, Università della Svizzera italiana). A été élu délégué de l'ASSH auprès des Académies suisses des sciences pour un mandat de trois ans : Bernhard Tschofen (vice-président, Université de Zurich). A été réélu délégué de l'ASSH auprès des Académies suisses des sciences : Michael Stauffacher (représentant de la section 7 au Comité, EPF de Zurich).

Deux départs ont par ailleurs eu lieu lors de l'exercice sous revue :

- Début 2023, Laura Bernardi (représentante de la section 6, Université de Lausanne, au Comité depuis 2019) a démissionné du Comité en raison d'un conflit d'intérêts avec son mandat de membre du Conseil de la recherche et présidente de la division I Sciences humaines et sociales du Conseil national de la recherche. Son successeur sera désigné lors de l'Assemblée des délégué-e-s de 2024.
- En décembre, la présidente de l'ASSH Cristina Urchueguía a informé le Comité de son départ fin 2023. Au cours de ses quelque dix-huit mois de présidence, Cristina Urchueguía a fait preuve d'un grand engagement au service de l'ASSH. Elle a notamment participé au travail de la commission de sélection de l'association des Académies suisses des sciences a+ pour la succession de son président Marcel Tanner, qui a abouti à la nomination de Yves Flückiger. En matière de politique de recherche, elle a œuvré pour la promotion des éditions et des infrastructures de recherche en sciences humaines et sociales. Elle s'est aussi fermement opposée à la suppression du programme Doc. CH qui soutient des projets de thèse de doctorat en sciences humaines et sociales. Enfin, durant son mandat, le Secrétariat général a entamé un processus de réflexion interne. Sous son impulsion, une commission struc-

turelle a été créée et a permis de pourvoir le poste de secrétaire général-e, resté vacant à la suite du départ à la retraite de Markus Zürcher, avec une nouvelle codirection (voir chap. IV.7). En attendant la prochaine Assemblée des délégué-e-s prévue en mai 2024 à Genève, le vice-président Bernhard Tschofen assure la présidence par intérim.

Au cours de l'exercice sous revue, le Comité s'est réuni à quatre reprises en séance ordinaire et deux en séance extraordinaire, et le Bureau à trois reprises. Les deux séances extraordinaires, qui se sont déroulées à huis clos, ont porté sur les élections pour désigner le successeur de Markus Zürcher au poste de secrétaire général-e (séance d'octobre) et la démission de Cristina Urchueguía de sa fonction de présidente (séance de décembre). Au programme des séances ordinaires, outre les affaires courantes de l'année, ont figuré l'accompagnement du processus structurel interne (réception du rapport structurel lors de la séance de septembre), la demande d'adhésion de la Swiss Society for Early Childhood Research (recommandation d'acceptation à l'intention de l'Assemblée des délégué-e-s de 2024) et la mise en œuvre de la nouvelle politique de libre accès qui est entrée en vigueur le 1^{er} décembre 2023.

Membres du Comité

Prof. Cristina Urcheguía*

Présidente

(jusqu'à fin 2023)

Prof. Bernhard Tschofen*

Vice-président (à partir de janvier 2024,

président *ad interim*)

tschofen@isek.uzh.ch

Prof. Markus Kern*

Trésorier

markus.kern@oefre.unibe.ch

Prof. Laura Bernardi

(jusqu'en mars 2023)

Prof. Samantha Besson

samantha.besson@unifr.ch

Prof. Susanne Bickel*

s.bickel@unibas.ch

Prof. Jan Blanc

jan.blanc@unige.ch

Prof. Carmen Cardelle de Hartmann

carmen.cardelle@sglp.uzh.ch

Prof. Danielle Chaperon

danielle.chaperon@unil.ch

Prof. Yasmina Foehr-Janssens*

yasmina.foehr@unige.ch

Prof. Sara Garau

sara.garau@usi.ch

Prof. Caspar Hirschi

caspar.hirschi@unisg.ch

Prof. Tobias Hodel

tobias.hodel@unibe.ch

Prof. Marc-Antoine Kaeser

marc-antoine.kaeser@unine.ch

Dr Daniel Marti

daniel.marti@sbf.admin.ch

Prof. Daniel Perrin

daniel.perrin@zhaw.ch

Prof. Michael Stauffacher

michael.stauffacher@usys.ethz.ch

Prof. Antoinette Weibel*

antoinette.weibel@unisg.ch

* Membre du Bureau

2. Sociétés membres / sections*

Au total, 62 délégué-e-s de 48 sociétés membres ont participé à l'Assemblée des délégué-e-s du 3 juin 2023 à l'Université de Berne. En amont de cette assemblée se sont tenues les réunions des sept sections au sein desquelles sont regroupées les sociétés membres. Celles-ci ont été informées de l'avancement de la mise en œuvre de la politique de libre accès, ont fait part de demandes propres à leurs disciplines respectives, ont discuté des améliorations à apporter au système de gestion des requêtes et des adresses en ligne mySAGW, introduit fin 2021, et ont adopté les plans de répartition provisoires 2024, qui réglementent le soutien financier aux sociétés membres, à l'intention du Comité (voir chap. III). En outre, les séances des sections ont permis d'évoquer leur participation à la série de manifestations RECTO VERSO et à d'autres actions thématiques de l'ASSH.

La traditionnelle Conférence des présidentes et présidents des sociétés membres s'est déroulée pour la première fois sous un nouveau format en 2023. L'accent a été mis sur la collaboration interdisciplinaire, l'inspiration mutuelle et l'échange personnel. Dans cet esprit, cinq ateliers ont été organisés sur le modèle d'un *speed dating*, chacun-e des quelque 50 participant-e-s prenant part à trois d'entre eux. Les thèmes étaient les suivants : liberté académique ; consommation et durabilité ; sciences de l'implémentation ; collaboration : formats de collaboration entre les sociétés membres ; défis des sociétés membres : recrutement des membres, ressources, formats. Le format interactif a été très bien accueilli et a permis d'identifier une multitude de possibilités et de pistes pour des formes de collaboration plus stratégiques, plus efficaces et plus interdisciplinaires – tant entre les sociétés membres elles-mêmes qu'entre le Secrétariat général et les sociétés membres.

Section 1 : sciences historiques et archéologiques

Archéologie Suisse

Année de fondation : 1907

Affiliation ASSH : 1946

Président : Dr Lionel Pernet

Secrétaire générale : Dr Ellen Thiermann Zangger

Déléguée 2023 : Dr Ellen Thiermann Zangger

www.archeologie-suisse.ch

Société suisse d'histoire

Année de fondation : 1841

Affiliation ASSH : 1946

Président : Prof. Sacha Zala

Secrétaire général : Dr Flavio Eichmann

Délégué 2023 : Dr Flavio Eichmann

www.sgg-ssh.ch

Association suisse pour l'étude de l'Antiquité

Année de fondation : 1943

Affiliation ASSH : 1948

Présidente : Prof. Karin Schlapbach

Secrétariat : Dr Arlette Neumann-Hartmann

Délégué 2023 : Dr Nicolas Hächler

www.sagw.ch/svaw

Société suisse d'héraldique

Année de fondation : 1891

Affiliation ASSH : 1956

Président : Prof. Olivier Furrer

Secrétariat : Cédric Delapraz

Délégué-e-s 2023 : –

www.schweiz-heraldik.ch

Société suisse de numismatique

Année de fondation : 1879

Affiliation ASSH : 1956

Président : Ueli Friedländer

Secrétariat : Lorenzo Fedel

Déléguée 2023 : Nicole Schacher

www.numisuisse.ch

Association suisse des amis de l'art antique

Année de fondation : 1956
 Affiliation ASSH : 1963
 Présidente : Prof. Elena Mango
 Déléguée 2023 : Prof. Elena Mango
www.antikekunst.org

Association suisse Châteaux forts

Année de fondation : 1927
 Affiliation ASSH : 1974
 Président : Dr Daniel B. Gutscher
 Bureau : Jasmin Frei
 Délégués 2023 : Dr Armand Baeriswyl,
 Dr Daniel B. Gutscher
www.burgenverein.ch

Société suisse pour l'étude du**Proche-Orient ancien**

Année de fondation : 1977
 Affiliation ASSH : 1981
 Président : Prof. Mirko Novák
 Secrétariat : Karin Widmer
 Délégué 2023 : Dr Patrick Michel
www.sgoa.ch

Société suisse de recherches en symbolique

Année de fondation : 1983
 Affiliation ASSH : 1993
 Président : Prof. em. Paul Michel
 Délégué-e-s 2023 : –
www.symbolforschung.ch

Section 2 : arts, musique et spectacles**Société d'histoire de l'art en Suisse**

Année de fondation : 1880
 Affiliation ASSH : 1946
 Présidente : Nicole Pfister Fetz
 Directrice : Nicole Bauermeister
 Secrétariat : Mady Boillat
 Délégué-e-s 2023 : –
www.gsk.ch

Société suisse de musicologie

Année de fondation : 1915
 Affiliation ASSH : 1948
 Présidente : Prof. Cristina Urchueguía
 Bureau : Helen Gebhart
 Délégué-e-s 2023 : Helen Gebhart,
 Dr Adriano Giardina
www.smg-ssm.ch

Société suisse du théâtre

Année de fondation : 1927
 Affiliation ASSH : 1963
 Coprésidence : Paola Gilardi,
 Dr Yvonne Schmidt
 Bureau : Céline Wenger
 Délégué-e-s 2023 : Prof. Andreas Härter,
 Dr Yvonne Schmidt
www.mimos.ch

Institut suisse pour l'étude de l'art

Année de fondation : 1951
 Affiliation ASSH : 1971
 Président : Dr Harold Grüninger
 Directeur : PD Dr Roger Fayet
 Secrétariat : Julia Tutschek
 Délégué 2023 : PD Dr Roger Fayet
www.sik-isea.ch

Association suisse des historiennes et historiens de l'art

Année de fondation : 1976
 Affiliation ASSH : 1982
 Présidente : Prof. Régine Bonnefoit
 Bureau : Catherine Nuber
 Déléguée 2023 : Catherine Nuber
www.vkks.ch

Centre national d'information sur le patrimoine culturel NIKE

Année de fondation : 1988
 Affiliation ASSH : 1991
 Président : David Vuillaume
 Direction : Dr Sebastian Steiner
 Secrétariat : Hanna Pfister
 Délégué 2023 : Dr Sebastian Steiner
www.nike-kulturerbe.ch

**Association des musées suisses AMS /
Conseil international des musées
ICOM Suisse**

Année de fondation : 1957
Affiliation ASSH : 2003/1966
Présidente AMS : Carole Haensler
Président ICOM Suisse : Dr Tobia Bezzola
Secrétariat (AMS/ICOM Suisse) : Katharina
Korsunsky
Délégué-e-s 2023 : –
www.museums.ch

Fondation de la Bibliothèque Werner Oechslin

Année de fondation : 1998
Affiliation ASSH : 2000
Président : Prof. Werner Oechslin
Direction : Prof. Werner Oechslin
Secrétariat : Monika Heinrich
Délégué 2023 : Prof. Werner Oechslin
www.bibliothek-oeschlin.ch

**Section 3 : sciences du langage et
littératures**

Société académique des germanistes suisses

Année de fondation : 1940
Affiliation ASSH : 1946
Président : Prof. Noah Bubenhofer
Secrétariat : Irmgard Thiel
Délégué 2023 : PD Dr Robert Schöller
www.sagg.ch

Collegium Romanicum

Année de fondation : 1946
Affiliation ASSH : 1947
Présidente : Prof. Marion Uhlig
Secrétariat : Larissa Birrer Arnosti
Délégués 2023 : Prof. Carlo Enrico Roggia,
Richard Trachsler
www.sagw.ch/collegium-romanicum

**Swiss Association of University Teachers
of English**

Année de fondation : 1946
Affiliation ASSH : 1947
Présidente : Prof. Anita Auer
Secrétariat : Emily Louisa Smith,
Dr Kilian Schindler
Déléguées 2023 : Prof. Anita Auer,
Prof. Julia Straub
www.saute.ch

Société suisse de linguistique

Année de fondation : 1947
Affiliation ASSH : 1948
Présidente : Prof. Sara Greco
Secrétariat : Dr Jennifer Schumann
Déléguées 2023 : Prof. Sara Greco,
Dr Jennifer Schumann
www.sagw.ch/ssg

Société suisse d'études scandinaves

Année de fondation : 1961
Affiliation ASSH : 1966
Président : Prof. Klaus Müller-Wille
Secrétariat : Sotirios Kimon Mouzakis
Délégués 2023 : Prof. Klaus Müller-Wille,
Sotirios Kimon Mouzakis
www.sagw.ch/sgss

Società Retorumantscha

Année de fondation : 1885
Affiliation ASSH : 1966
Présidente : Corina Casanova
Secrétariat : Alexa Arquisch
Délégué 2023 : Chasper Pult
www.drg.ch

**Société académique suisse des études
de l'Europe de l'Est**

Année de fondation : 1967
Affiliation ASSH : 1971
Président : Prof. Ulrich Schmid
Délégué 2023 : Alexander Meienberger
www.sagw.ch/sago

Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos

Année de fondation : 1969

Affiliation ASSH : 1972

Présidente : Monica Castillo Iluch

Secrétariat : Cristina Penarueda

Déléguée 2023 : Dr Dolores Phillipps-Lopez

www.sagw.ch/sseh**Association suisse de littérature générale et comparée**

Année de fondation : 1977

Affiliation ASSH : 1982

Président : Prof. Thomas Hunkeler

Secrétariat : Dr Sophie Jaussi

Déléguée 2023 : Dr Sophie Jaussi

www.sagw.ch/sgavl**Association suisse des études nord-américaines**

Année de fondation : 1978

Affiliation ASSH : 1985

Présidente : Prof. Barbara Straumann

Délégué-e-s 2023 : –

www.sagw.ch/sanas**Association suisse de sémiotique et de théorie de la culture**

Année de fondation : 1981

Affiliation ASSH : 1987

Président : Prof. Hans-Georg von Arburg

Délégué 2023 : Prof. Hans-Georg von Arburg

www.sagw.ch/kultur-theorie-semiotik**Institut suisse Jeunesse et Médias**

Année de fondation : 1968

Affiliation ASSH : 1993

Président : Beat W. Zemp

Bureau : Dr Priska Bucher

Déléguée 2023 : Dr Priska Bucher

www.sikjm.ch**Section 4 : cultures et anthropologie****Anthropologie Culturelle Suisse (précédemment Société suisse des traditions populaires)**

Année de fondation : 1896

Affiliation ASSH : 1946

Président : Prof. Walter Leimgruber

Bureau : Madlaina Bundi

Déléguée 2023 : Beatrice Tobler

www.volkskunde.ch**Société suisse de philosophie**

Année de fondation : 1940

Affiliation ASSH : 1946

Président : Prof. Claus Beisbart

Délégué 2023 : Prof. Claus Beisbart

www.sagw.ch/philosophie**Société Suisse-Asie**

Année de fondation : 1939

Affiliation ASSH : 1954

Présidente : Prof. Simone Müller

Bureau : Stefania Lottanti von Mandach

Déléguées 2023 : Prof. Simone Müller,

Stefania Lottanti von Mandach

www.sagw.ch/asiengesellschaft**Société suisse des américanistes**

Année de fondation : 1949

Affiliation ASSH : 1965

Présidente : Prof. Aline Helg

Secrétariat : Prof. Graziella Moraes Silva

Déléguées 2023 : Prof. Aline Helg,

Dr Sabine Kradolfer

www.sag-ssa.ch**Société suisse de théologie**

Année de fondation : 1965

Affiliation ASSH : 1966

Président : Prof. Andreas Dettwiler

Secrétariat : Catherine Siegenthaler

Délégué 2023 : Prof. Andreas Dettwiler

www.sagw.ch/sthg

Société suisse d'ethnologie

Année de fondation : 1971
 Affiliation ASSH : 1974
 Présidente : Prof. Bettina Beer
 Secrétariat : Christiane Girardin
 Déléguée 2023 : Christiane Girardin
www.sagw.ch/seg

Société suisse pour la science des religions

Année de fondation : 1977
 Affiliation ASSH : 1982
 Président : Prof. Martin Baumann
 Secrétariat : Dr Carla Hagen
 Délégué-e-s 2023 : –
www.sgr-sssr.ch

Société suisse d'études juives

Année de fondation : 1982
 Affiliation ASSH : 1987
 Président : Prof. Erik Petry
 Délégué 2023 : Prof. Erik Petry
www.sagw.ch/judaistik

Société suisse d'études africaines

Année de fondation : 1974
 Affiliation ASSH : 1989
 Coprésidence : Dr Anne Mayor,
 Dr Henri Michel Yéré
 Secrétariat : Dr Veit Arlt
 Délégué 2023 : Dr Daniel Künzler
www.sagw.ch/africa

Société suisse Moyen-Orient et civilisation islamique

Année de fondation : 1990
 Affiliation ASSH : 1995
 Coprésidence : Prof. Aline Schläpfer,
 Dr Elife Biçer-Deveci
 Bureau : Alessia Vereno
 Déléguées 2023 : Sophie Glutz von Blotzheim,
 Prof. Aline Schläpfer
www.sagw.ch/sgmoik

Société suisse d'études genre

Année de fondation : 1999
 Affiliation ASSH : 2016
 Présidente : Prof. Janine Dahinden
 Secrétariat : Helena Rust
 Déléguée 2023 : Prof. Janine Dahinden
www.genregeschlecht.ch

Section 5 : sciences économiques et droit**Société suisse d'économie et de statistique**

Année de fondation : 1864
 Affiliation ASSH : 1946/1969
 Président : Prof. Kurt Schmidheiny
 Secrétariat : Lisa Elsasser
 Délégué-e-s 2023 : –
www.sgvs.ch

Société suisse des juristes

Année de fondation : 1861
 Affiliation ASSH : 1969
 Président : Prof. Benjamin Schindler
 Secrétariat : Dr Hans Schibli
 Délégué 2023 : Dr Luca Marazzi
www.juristenverein.ch

Société suisse de droit international

Année de fondation : 1914
 Affiliation ASSH : 1977
 Président : Prof. Andreas R. Ziegler
 Secrétariat : Fadri Lenggenhager
 Délégué 2023 : Prof. Andreas R. Ziegler
www.svir-ssdi.ch

Société suisse de statistique

Année de fondation : 1988
 Affiliation ASSH : 2004
 Présidente : Corinna Martarelli
 Délégué-e-s 2023 : –
www.stat.ch

Société suisse de gestion d'entreprise

Année de fondation : 1952
 Affiliation ASSH : 2007
 Président : Prof. Dieter Pfaff
 Délégué-e-s 2023 : –
www.sagw.ch/sgb

Société suisse de législation
 Année de fondation : 1982
 Affiliation ASSH : 2009
 Président : Dr Carlo Conti
 Secrétariat : Gérard Caussignac
 Délégué 2023 : Prof. Hans Georg Seiler
www.sgg-ssl.ch

Groupe suisse de criminologie
 Année de fondation : 1972
 Affiliation ASSH : 2020
 Présidente : Prof. Joëlle Vuille
 Bureau : Dr Stefan Keller
 Délégué 2023 : Dr Daniel Fink
www.kriminologie.ch

Section 6 : sciences sociales

Société suisse de psychologie
 Année de fondation : 1943
 Affiliation ASSH : 1950
 Président : Prof. Matthias Kliegel
 Secrétariat : Nicole Sacher
 Délégué 2023 : Prof. Matthias Kliegel
www.ssp-sgp.ch

Association suisse de science politique
 Année de fondation : 1959
 Affiliation ASSH : 1961
 Coprésidence : Prof. Karin Ingold,
 Prof. Isabelle Stadelmann-Steffen
 Bureau : Monika Spinatsch
 Déléguée 2023 : Prof. Isabelle Stadelmann-
 Steffen
www.svpw-assp.ch

Société suisse de sociologie
 Année de fondation : 1955
 Affiliation ASSH : 1961
 Présidente : Prof. Claudine Burton-Jeangros
 Déléguées 2023 : Prof. Claudine Burton-Jeangros,
 Prof. Regula Julia Leemann
www.sgs-sss.ch

Société suisse des sciences de la communication et des médias
 Année de fondation : 1974
 Affiliation ASSH : 1979
 Présidente : Prof. Katharina Lobinger
 Bureau : Dr Daniel Beck
 Déléguée 2023 : Prof. Katharina Lobinger
www.sgkm.ch

Société suisse pour la recherche en éducation
 Année de fondation : 1975
 Affiliation ASSH : 1980
 Présidente : Prof. Zoe Moody
 Secrétariat : Christine Stadnick Frédérickx,
 Simona Martire
 Déléguée 2023 : Prof. Zoe Moody
www.sgbf.ch

Société suisse des sciences administratives
 Année de fondation : 1984
 Affiliation ASSH : 2004
 Président : Walter Thurnherr
 Secrétariat : Lukas Gresch-Brunner,
 Nicola Rottermann
 Délégué·e·s 2023 : –
www.sgvw.ch

Association suisse de politique sociale
 Année de fondation : 1926
 Affiliation ASSH : 2008
 Président : Prof. Martin Wild-Näf
 Bureau : Veronika Wanzenried
 Délégué 2023 : Prof. Martin Wild-Näf
www.svsp.ch

Société suisse d'économie et de sociologie rurale
 Année de fondation : 1972
 Affiliation ASSH : 2008
 Présidente : Dr Nadja El Benni
 Bureau : Dr Frank Burose
 Délégué·e·s 2023 : –
www.sse-sga.ch

Société suisse de travail social

Année de fondation : 2006

Affiliation ASSH : 2013

Présidente : Dr Bettina Grubenmann

Bureau : Matthias Giger

Délégué-e-s 2023 : –

www.sga-ssts.ch**swisspeace – Fondation suisse pour la paix**

Année de fondation : 1988

Affiliation ASSH : 1998

Président : Dr Dr h.c. Jakob Kellenberger

Secrétariat : Prof. Laurent Goetschel

Délégué-e-s 2023 : –

www.swisspeace.ch**Section 7 : science – technique – société****Association suisse des enseignant-e-s d'université**

Année de fondation : 1917

Affiliation ASSH : 1946

Président : Prof. Christian Bochet

Bureau : Prof. Christian Bochet

Délégué 2023 : Prof. Stephan Morgenthaler

www.vsh-aeu.ch**Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society**

Année de fondation : 2001

Affiliation ASSH : 2005

Coprésidence : Dr Alexandra Hofmänner,
Loïc Riom

Secrétariat : Luke Alain Stalley

Délégué-e-s 2023 : Dr Alexandra Hofmänner,
Loïc Riomwww.sagw.ch/sts-ch

* La liste indique la situation en janvier 2024.

swissfuture – Société suisse pour des études prospectives

Année de fondation : 1970

Affiliation ASSH : 1976

Coprésidence : Georges T. Roos,
Dr Andreas Krafft

Bureau : Brigit Fischer

Délégués 2023 : Andreas Krafft,

Dr Francis Müller

www.swissfuture.ch**Société académique pour la recherche sur l'environnement et l'écologie**

Année de fondation : 1972

Affiliation ASSH : 1994

Coprésidence : Dr Anne Zimmermann,
Dr Claudia Zingerli, PD Dr Basil Bornemann

Bureau : Xenia Junge

Déléguée 2023 : Dr Anne Zimmermann

www.saguf.ch**Société suisse d'éthique biomédicale**

Année de fondation : 1989

Affiliation ASSH : 1994

Président : Dr Oswald Hasselmann

Secrétariat : Antonia Bröcker

Délégué 2023 : Dr Oswald Hasselmann

www.bioethics.ch

3. Entreprises*

L'ASSH est la plus importante institution de financement des infrastructures de recherche en sciences humaines en Suisse. Elle soutient six entreprises à long terme avec un total de 64 collaboratrices et collaborateurs (équivalents plein temps : 34,5).

Vocabulaires nationaux de la Suisse

Année de fondation : 1881 (Idiotikon) / 1899 (Glossaire) / 1904 (Dicziunari) / 1907 (Vocabolario)
 ASSH responsable depuis : 1996
 Président : Prof. Michele Loporcaro
 Directeur Idiotikon : Christoph Landolt
 Directeur Glossaire : Dr Yan Greub
 Directeur Vocabolario : Prof. Paolo Ostinelli (directeur Centro di dialettologia e di etnografia)
 Directeur Dicziunari : Dr Ursin Lutz
 Contact ASSH : Christian Weibel
www.sagw.ch/infrastructures

Inventaire des trouvailles monétaires suisses

Année de fondation : 1992
 ASSH responsable depuis : 1992
 Président : Daniel Schmutz
 Directrice : Rahel C. Ackermann
 Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser
www.fundmuenzen.ch

Dodis – Documents diplomatiques suisses

Année de fondation : 1972
 ASSH responsable depuis : 2000
 Présidente : Prof. em. Madeleine Herren-Oesch
 Directeur : Prof. Sacha Zala
 Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser
www.dodis.ch

Année Politique Suisse (APS)

Année de fondation : 1967
 ASSH responsable depuis : 2005
 Président : Prof. Kurt Nuspliger
 Directeur : Prof. Marc Bühlmann
 Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser
www.anneepolitique.swiss

infoclio.ch – Le portail suisse pour les sciences historiques

Année de fondation : 2008
 ASSH responsable depuis : 2008
 Président : Prof. Matthieu Leimgruber
 Directeur : Dr Enrico Natale
 Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser
www.infoclio.ch

Dictionnaire historique de la Suisse (DHS)

Année de fondation : 1987
 ASSH responsable depuis : 2017
 Président : Prof. Andreas Würgler
 Directrice : PD Dr Sonja Matter
 Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser
www.hls.ch

* La liste indique la situation en janvier 2024.

4. Commissions et curatoriums*

Les commissions et les curatoriums sont responsables de projets d'édition et de recherche à long terme, traitent des thèmes prioritaires de l'Académie ou se voient confier des tâches spéciales. Les listes complètes des membres des commissions et des curatoriums sont publiées sur le site Internet de l'ASSH (www.assh.ch/infrastructures).

Curatorium pour le catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse

Année de fondation : 1989
Président : Dr Ueli Dill
Contact ASSH : Julie Zingg
www.codices.ch

Curatorium « Grundriss der Geschichte der Philosophie »

Début du projet : 1983
Année de fondation du curatorium : 1991
Président : Prof. Gerald Hartung
Contact ASSH : Julie Zingg
www.assh.ch/infrastructures

Commission Prix de la Relève de l'ASSH

Année de fondation : 1996
Présidente : Prof. Anne-Sylvie Dupont
Contact ASSH : Dr Romaine Farquet
www.assh.ch/prix-releve

Commission pour l'étude du XVIII^e siècle et des Lumières en Suisse

Année de fondation de la société : 1991
Année de fondation de la commission : 1997
Présidente : Prof. Danièle Tosato-Rigo
Contact ASSH : Julie Zingg
www.sgeaj.ch

Curatorium du « Schweizer Textkorpus »

Année de fondation : 2000
Présidente : Prof. Helen Christen
Contact ASSH : Christian Weibel
www.chtk.ch

Curatorium « Edition der Gesammelten Schriften von Karl Leonhard Reinhold »

Année de fondation : 2005
Président : PD Dr Martin Bondeli
Contact ASSH : Julie Zingg
www.kleinhold.ch

Curatorium Codices electronici Confoederationis Helveticae

Année de fondation : 2006
Président : Dr Peter Fornaro
Contact ASSH : Julie Zingg
www.e-codices.ch

Commission Dictionnaires latins

Année de fondation : 2018
Présidente : Prof. Karin Schlapbach
Contact ASSH : Julie Zingg
www.uai-iaa.org

Curatorium Repertorium Academicum

Année de fondation : 2020
Président : Prof. Christian Hesse
Contact ASSH : Julie Zingg
www.repac.ch

Curatorium Dictionnaire de la musique en Suisse

Année de fondation du curatorium : 2022
Présidente : Dr Irène Minder-Jeanneret
Contact ASSH : Julie Zingg
<https://mls.o8o7.dasch.swiss/home>

Commissions suisses pour la coopération avec l'Union académique internationale

Corpus Vasorum Antiquorum

Début du projet : 1920
Année de fondation de la commission : 1952
Président : Prof. Othmar Jäggi
Contact ASSH : Julie Zingg
www.uai-iaa.org

Corpus Vitrearum Helvetiæ

Début du projet : 1952

Année de fondation de la commission : 1956

Présidente : Prof. Aden Kumler

Contact ASSH : Julie Zingg

www.vitrocentre.ch**Corpus Americanensium Antiquitatum**

Début du projet : 1964

Année de fondation de la commission : 1972

Président : Alexander Brust

Contact ASSH : Julie Zingg

www.uai-iaa.org

* La liste indique la situation en janvier 2024.

5. Éditions*

En 2021, l'ASSH a repris du Fonds national suisse (FNS) la pleine responsabilité financière de huit éditions à long terme. Alors que le FNS reste responsable des projets d'édition à court terme, d'une durée maximale de dix ans, l'ASSH prend en charge les projets à long terme, et ceci après l'expiration des dix premières années. L'obligation de surveillance est assumée par un comité d'évaluation composé de deux représentant-e-s du FNS et de l'ASSH. Ce comité est également responsable de l'évaluation des planifications pluriannuelles des huit projets d'édition. Les membres du comité d'évaluation sont : Cristina Urchueguía (présidente, ASSH, jusqu'à fin 2023), Tobias Hodel (ASSH), Konrad Schmid (FNS) et Danièle Tosato-Rigo (FNS, jusqu'à fin 2023). La personne de contact du côté de l'ASSH est Beat Immenhauser.

Collection des sources du droit suisse en ligne

Début du projet : 1898

Direction : Dr Pascale Sutter

www.ssrq-sds-fds.ch**Catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse**

Début du projet : 1989

Direction : Dr Ueli Dill

www.codices.ch**Basler Edition der Bernoulli-Briefwechsel**

Début du projet : 2007

Direction : Sulamith Gehr, Dr Fritz Nagel

www.ub.unibas.ch/bernoulli**Anton Webern Gesamtausgabe**

Début du projet : 2006

Direction : Prof. Matthias Schmidt

www.anton-webern.ch**Kritische Robert Walser-Ausgabe**

Début du projet : 2007

Direction : Dr Wolfram Groddeck,

Dr Barbara von Reibnitz

<https://kritische-walser-ausgabe.ch>

Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke und Briefe von Jeremias Gotthelf

Début du projet : 2008

Direction : PD Dr Christian von Zimmermann
www.gotthelf.unibe.ch/gotthelf_edition

Bearbeitung des literarischen Nachlasses von Karl Barth

Début du projet : 1971

Direction : Prof. Georg Pfeleiderer
www.theologie.unibas.ch/de/karl-barth-zentrum

Johann Caspar Lavater : Historisch-kritische Edition ausgewählter Briefwechsel

Début du projet : 2017

Direction : Dr Ursula Caflisch-Schnetzler,
Prof. Davide Giuriato
www.lavater.com

* La liste indique la situation en janvier 2024.

6. Membres d'honneur

Les membres d'honneur sont les seuls membres individuels de l'Académie. Au cours de l'année sous revue, l'Assemblée des délégué-e-s a nommé André Holenstein, professeur ordinaire d'histoire suisse ancienne et d'histoire régionale comparée à l'Université de Berne, et Jakob Tanner, professeur émérite d'histoire des temps modernes et d'histoire suisse à l'Université de Zurich, membres d'honneur de l'Académie.

- André Holenstein a œuvré à plusieurs niveaux pour le rayonnement de l'ASSH, et ce bien au-delà de ses trois mandats en tant que membre du Comité (2013-2022). De 2009 à la fin du projet 2018, il a été membre du curatorium de l'ASSH pour l'édition des œuvres centrales du philosophe bâlois Isaak Iselin. Depuis 2008, il est très actif au sein de la Société suisse pour l'étude du 18^e siècle. Son engagement pour le Dictionnaire historique de la Suisse, dont il accompagne étroitement le développement depuis plus de vingt ans dans différentes fonctions, est particulièrement remarquable. André Holenstein comprend l'histoire de la Suisse comme une histoire d'interdépendance avec l'Europe et le monde. Sa compréhension résolument transnationale de l'histoire suisse a donné des impulsions importantes à l'historiographie suisse, en particulier pour l'époque prémoderne.
- Jakob Tanner a été membre du jury du Prix de la Relève pendant quinze ans, de 2008 à 2023, dont six en tant que président. Sous sa présidence, le Prix, pour lequel plus de cent candidat-e-s se présentent chaque année, a connu un développement important. Entre 2015 et 2021, Jakob Tanner s'est en outre engagé auprès de l'ASSH au sein du Conseil de politique des sciences sociales. Ses intérêts de recherche couvrent des domaines aussi divers que l'histoire économique et financière, l'histoire des sciences, de la psychiatrie, de la médecine et du corps ainsi que l'histoire de l'alimentation et de la boisson, autant de domaines auxquels il a su donner des impulsions innovantes sur le plan théorique et méthodologique. Jakob Tanner intervient régulièrement dans les dé-

	bats publics en Suisse, mais son impact en tant que chercheur dépasse largement les frontières nationales.		Dr Charles Kleiber Prof. em. Hans Weder Prof. Ulrich Zimmerli
2023	Prof. André Holenstein Prof. em. Jakob Tanner	2006	Prof. René Levy Willi Roos
2022	Prof. Jean-Jacques Aubert	2005	Dr h.c. Barbara Haering Prof. Bernhard Stettler (1929-2021)
2021	Prof. em. Peter Farago Prof. em. Rainer C. Schwinges	2004	Prof. Ulrich Klöti (1943-2006) Prof. em. Roland Ris Prof. Rémy Scheurer
2020	Dr Markus Peter		
2019	Annemarie Hofer-Weyeneth	2003	Ancienne Conseillère fédérale Ruth Dreifuss
2018	Martine Brunschwig Graf Prof. Walter Leimgruber	2002	Dr h.c. Annemarie Huber-Hotz (1948-2019) Prof. Dr h.c. Walo Hutmacher (1932-2020) Dr h.c. Gerhard M. Schuwey (1940-2013) Prof. em. Dr h.c. Beat Sitter-Liver (1939-2022)
2017	Prof. em. Oskar Bächtli Dr Thomas Müller Prof. em. Agostino Paravicini Bagliani		
2016	Prof. em. Heinz Gutscher		
2015	Prof. em. Balz Engler	1998	Dr Bernhard Burkhardt Prof. Verena Meyer (1929-2018) Prof. Carl Pfaff (1931-2017)
2014	Prof. Rudolf Künzli Prof. em. Iwar Werlen		
2013	Prof. Sir Michael Marmot Prof. André Wyss (1947-2018)	1992	Prof. Ernest Giddey (1924-2005)
2012	Prof. Ilan Chabay Dr Christoph Ritz	1991	Lucie Burckhardt (1921-2003)
2011	Dr h.c. Carlo Malaguerra	1984	Prof. Dr h.c. Thomas Gelzer (1926-2010)
2010	Prof. Anne-Claude Berthoud	1983	Dr Hans Hürlimann (1918-1994)
2009	Prof. Dr h.c. Thomas A. Brady Prof. Dr h.c. Daniel Paunier Prof. em. Christoph Schaublin	1978	Martin Colin (1906-1995)
2008	Prof. em. Dr h.c. Johannes Anderegg	1975	Prof. Hans-Georg Bandi (1920-2016)
		1974	Prof. Jean-Charles BiauDET (1910-2000)
		1968	Prof. Olivier Reverdin (1913-2000) Dr Max Wassmer (1887-1972)

7. Secrétariat général

L'équipe du Secrétariat général a connu plusieurs changements au cours de l'année sous revue :

- Fin juin, le secrétaire général de longue date, Markus Zürcher, a pris sa retraite. Il a travaillé pendant vingt-huit ans pour l'ASSH, à partir de 1995 en tant que collaborateur scientifique, puis en tant que secrétaire général adjoint et enfin, depuis 2002, en tant que secrétaire général. Markus Zürcher est seulement le deuxième secrétaire général qu'ait connu l'Académie depuis la mise sur pied d'un Secrétariat général professionnel au début des années 1970. Son nom est donc synonyme de continuité institutionnelle. Ayant toujours considéré les entreprises à long terme de l'ASSH comme des piliers importants de l'Académie et les sociétés membres comme son fondement, il s'est engagé pour leur promotion constante. Passionné par les problématiques et les grandes questions de notre époque, qu'il s'agisse du vieillissement démographique, du développement durable ou des inégalités sociales dans l'éducation, il a toujours recherché le débat en tant que secrétaire général, positionnant ainsi l'ASSH comme une voix dans le discours public. Un hommage mérité lui a été rendu lors de l'Assemblée annuelle 2023.
- En lien avec la démission de Markus Zürcher, le Comité de l'ASSH a mis en place une commission structurelle qui s'est occupée du développement du Secrétariat général en 2023. La commission structurelle a également fait office de commission de sélection pour pourvoir le poste de secrétaire général·e. Le Comité, statutairement chargé de désigner le ou la secrétaire général·e, a suivi la recommandation de cette commission et, lors de sa séance de septembre, a élu Beat Immenhauser et Lea Haller à la codirection du Secrétariat général de l'ASSH. Beat Immenhauser travaille depuis 2006 à l'ASSH, depuis 2008 en tant que secrétaire général adjoint. Historien titulaire d'un doctorat, il s'est spécialisé au fil de sa carrière dans les questions relatives à l'Open Science, aux infrastructures de recherche et aux huma-

nités numériques. Il dirige le groupe de travail Open Science des Académies suisses des sciences et participe à l'élaboration des stratégies Open Research Data (ORD) 2022-2028 et Open Access 2025-2028. Depuis 2021, il représente les Académies suisses des sciences au sein de l'Open Access Alliance et de la délégation Open Science de swissuniversities en tant que Délégué Open Science. Beat Immenhauser préside par ailleurs le Reviewers' Pool du programme d'encouragement Open Science de swissuniversities. Elle aussi historienne, Lea Haller possède une longue carrière universitaire. Elle a notamment été assistante et doctorante à l'Institut d'histoire de la technique de l'EPF de Zurich, chercheuse invitée à Sciences Po Paris, *visiting scholar* au Center for European Studies de l'Université Harvard et postdoctorante pendant trois ans à l'Institut Paul Bairoch d'histoire économique de l'Université de Genève. En 2018, elle s'est tournée vers le journalisme scientifique et a rejoint la rédaction de *NZZ Geschichte* avant d'en prendre la direction l'année suivante. Lea Haller dispose d'un vaste réseau dans plusieurs domaines : politique, recherche, médiation et journalisme. Elle exerce différents mandats, dont celui de membre du groupe de travail « Historische Standortbestimmung 2.0 » du Conseil fédéral. Lea Haller a pris ses fonctions début mars 2024.

- En mars, Stella Noack a rejoint l'équipe en tant que coresponsable de la communication. Elle a étudié la langue et la littérature allemandes ainsi que les sciences culturelles empiriques à Zurich (Bachelor en 2019). Elle a ensuite suivi le cursus Euroculture à Cracovie et à Groningue (Master en 2021) et une formation continue de spécialiste du marketing numérique à la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse (CAS en 2022). Stella Noack a cumulé les expériences professionnelles, entre autres, dans le journalisme culturel ainsi que dans la communication politique et numérique. Elle a travaillé dernièrement en tant que responsable des médias numériques à l'Office fédéral de l'énergie. Au sein de l'ASSH, elle a repris

- les tâches de Christina Graf à qui elle succède. Christina Graf a quitté l'Académie début 2023 après environ deux ans et demi pour occuper le nouveau poste de rédactrice de discours à la Mission permanente de la Suisse auprès des Nations Unies à New York.
- En avril, Beatrice Scheidegger a rejoint l'équipe de l'ASSH en tant que collaboratrice Finances et ressources humaines. Elle a succédé à Christine Kohler qui a pris sa retraite après vingt années passées au Secrétariat général, tout d'abord dans l'administration, puis dans la comptabilité financière. Beatrice Scheidegger a démissionné fin novembre 2023. Le poste sera de nouveau pourvu à partir de février 2024.
 - En septembre, Fabienne Jan a démissionné de ses fonctions à l'ASSH. Durant ses huit années en tant que collaboratrice scientifique au sein du Secrétariat général, elle a été l'interlocutrice des sociétés membres des sections 1 et 2 ainsi que des commissions et curatoriums. Elle a aussi été responsable de la série de manifestations « La Suisse existe – La Suisse n'existe pas ». Fabienne Jan a par ailleurs assumé des tâches rédactionnelles variées, notamment en tant que corédactrice du *Bulletin* de l'ASSH, ainsi que des travaux de traduction, révision et correction en français. Une partie de ses attributions a été reprise à partir de novembre par Julie Zingg, stagiaire de haute école auprès du Secrétariat général. En ce qui concerne la traduction et la rédaction en français, un poste supplémentaire a été créé ; il sera pourvu en avril 2024.
 - En septembre également, Heinz Nauer a démissionné de son poste de rédacteur scientifique et coresponsable Communication. Il a travaillé cinq ans au Secrétariat général et a notamment été le responsable principal du *Bulletin* de l'ASSH, de la newsletter et des révisions en allemand. Il a aussi assuré le suivi rédactionnel de diverses publications et géré des dossiers de politique scientifique. Son poste sera à nouveau pourvu à partir de mai 2024.
 - En novembre, l'équipe a accueilli une nouvelle assistante de direction en la personne de Katrin Sproll Hänni. Une fonction qu'elle a déjà

occupée pendant de nombreuses années dans des associations et des fondations du secteur public et privé. Elle travaillait dernièrement à la fondation Kornhausbibliotheken à Berne. Katrin Sproll Hänni succède à Alexandra Lejeune, qui a quitté l'ASSH après deux années passées au secrétariat. En mai 2023, Zagorka Nakova a occupé temporairement le poste d'assistante de direction au sein du Secrétariat général.

- Gilles Nikles a quitté son poste fin février pour relever un nouveau défi professionnel. Durant les six ans qu'il a passés à l'ASSH, il était entre autres responsable du support informatique et d'une partie du système de requêtes. Le support informatique a ensuite été externalisé au service informatique de l'Académie suisse des sciences naturelles.

Équipe du Secrétariat général 2023 (par ordre alphabétique)

Eva Bühler
Finances
eva.buehler@sagw.ch

Dr Sara Elmer
Collaboratrice scientifique
sara.elmer@sagw.ch

Dr Romaine Farquet
Collaboratrice scientifique
romaine.farquet@sagw.ch

Arnaud Gariépy, lic. phil.
Coresponsable communication
arnaud.gariepy@sagw.ch

Christina Graf
Coresponsable communication
jusqu'en janvier 2023

Tom Hertig
Personnel et finances
Membre de la direction
tom.hertig@sagw.ch

Dr Beat Immenhauser
Secrétaire général adjoint / Cosecrétaire
général (depuis octobre 2023)
Membre de la direction
beat.immenhauser@sagw.ch

Fabienne Jan, lic. phil.
Collaboratrice scientifique
jusqu'en janvier 2024

Christine Kohler
Finances
jusqu'en mai 2023

Alexandra Lejeune
Administration
jusqu'en août 2023

Zagorka Nakova
Assistante de direction
mai 2023

Dr Heinz Nauer
Rédacteur scientifique / Coresponsable
communication
jusqu'en décembre 2023, puis emploi
temporaire à temps partiel jusqu'en avril 2024

Gilles Nikles
Administration / IT
jusqu'en février 2023

Stella Noack, MA
Coresponsable communication
à partir de mars 2023
stella.noack@sagw.ch

Beatrice Scheidegger
Finances
d'avril à novembre 2023

Katrin Sproll Hänni
Assistante de direction
à partir de novembre 2023

Marie Steck
Administration
marie.steck@sagw.ch

Christian Weibel, lic. phil.
Collaborateur scientifique
christian.weibel@sagw.ch

Julie Zingg, MA
Stagiaire universitaire (à partir de juin) /
Collaboratrice scientifique (à partir de
novembre)
julie.zingg@sagw.ch

Dr Markus Zürcher
Secrétaire général
Membre de la direction
jusqu'en juin 2023

L'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) coordonne, encourage et représente la recherche en sciences humaines et sociales en Suisse. En tant qu'organisation faîtière, elle regroupe 62 sociétés savantes et plus de 20 commissions scientifiques. Elle dirige également plusieurs entreprises de recherche de taille importante. L'ASSH fonctionne comme intermédiaire entre les chercheuses et chercheurs, les responsables politiques, les autorités et le grand public. Disposant d'un budget annuel de quelque 19 millions de francs, elle est dirigée par un Comité de 17 membres issu·e·s du milieu des hautes écoles. Le Secrétariat général compte 16 collaboratrices et collaborateurs.

